

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHELIEU 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Recensement de la presse communiste en France</i>	1
<i>Le rôle des femmes dans la Chine nouvelle</i>	10
<i>La carrière de Milovan Djilas</i>	12
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	16

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>Les problèmes du Parti communiste algérien</i>	16
<i>Les résultats de la tactique de front uni en Scandinavie</i>	19
<i>L'action communiste au Guatemala</i>	20

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Condition actuelle de l'Eglise catholique en Pologne</i>	23
<i>Le « cours nouveau » en action</i>	25
<i>Un Katyn ukrainien : Vinnytzia</i>	27

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Hongrie</i>	28
<i>U.R.S.S.</i>	28

Recensement de la presse communiste en France

Le B.E.I.P.I. avait déjà publié un premier recensement de la presse communiste (n° 66 d'avril 1952, pages 12 et suivantes).

Depuis lors, il nous est apparu que ce travail était trop sommaire, voire incomplet sur certains points. Il comportait une simple énumération des titres. L'ampleur et parfois la complexité du sujet avaient laissé place à quelques omissions de notre part ; certaines nous furent obligeamment signalées par M. Jacques Masson-Forestier.

En outre, un nombre non négligeable de journaux communistes ont disparu, surtout en province : dernier stade d'une perte continue de lecteurs qui sévit depuis plusieurs années sur l'ensemble de la presse du P.C.F. Nous publions ci-dessous les chiffres de tirage qu'il nous a été possible de connaître.

Ce recensement ne comprend pas les journaux de quartier, d'entreprise, de cellule, etc., ni les journaux locaux ne rayonnant que sur une demi-douzaine ou une dizaine de communes (sauf ceux de la banlieue parisienne, relevés à titre d'exemple). On n'a retenu, dans la presse de province, que les journaux intéressant au moins un département entier. D'autre part, il n'a pas été possible de faire le relevé des revues et périodiques édités en dehors du département de la Seine.

Sous ces réserves limitatives, il apparaît que le parti communiste dispose en France, au début du second trimestre 1953, de 15 quotidiens (dont 2 à Paris), de 51 hebdomadaires (dont 35 en province) et de 56 revues et périodiques.

Il reste d'ailleurs possible que l'existence de certaines publications communistes nous ait encore échappé.

**

Un tel recensement ne pouvait évidemment se limiter aux seuls journaux qui revendiquent et affichent la qualité d'organe national, régional ou départemental du Parti communiste. A ce compte, une publication prétendument « indépendante », comme Démocratie nouvelle (dirigée par Duclos, Berlioz, Courtade, Fajon, Baby, Bruhat, etc.) ne devrait pas figurer sur la liste des publications communistes ; et pas davantage, par exemple la revue Europe (dirigée par P. Abraham, Aragon, Elsa Triolet, etc.) ; et les Lettres françaises non plus. Etc.

Nous avons mentionné les journaux et publications qui font la politique communiste et diffusent directement sa propagande. Ce faisant, nous ne portons aucune espèce d'appréciation sur la nature des liens organiques, financiers, idéologiques ou sentimentaux qui les rattachent au Parti communiste. Si l'une des publications citées désirait protester contre sa présence sur cette liste, nous publierions bien volontiers sa protestation, et nous la réfuterions par toutes les précisions utiles.

Nous n'avons pas mentionné ici Le Monde, qui

mérite une étude à part (déjà faite dans un supplément du B.E.I.P.I.), ni toute une série de publications et journaux qui, très ouvertement, soutiennent soit constamment soit fréquemment la politique communiste, comme Monde Ouvrier, Esprit, la Quinzaine, etc., et qui jouent un rôle marginal considérable.

Deux quotidiens nationaux

1. — L'HUMANITE, 37 rue du Louvre à Paris 2^{me} : « organe central du P.C.F. », Directeur (honoraire) : Marcel Cachin. La direction effective est assurée par Etienne Fajon. Rédacteur en chef : André Stil. Rédacteur en chef adjoint : Pierre Durand (sic). Directeur de publication : Firmin Pélissier. Administrateur : Jacques de Sugny.

Vente effective (y compris les abonnements) : mars 1948 : 292.000 ; mars 1950 : 200.000 ; octobre 1952 : 141.000 (pour un tirage de 183.000 (1))

Vente au numéro à Paris : 32.000.

Vente au numéro dans la banlieue parisienne : 41.000.

2. — LIBERATION, 6 boulevard Poissonnière, à Paris IX^{me} : « le quotidien républicain de Paris ». Directeur-gérant : Emmanuel d'Astier de la Vigerie, secrétaire général et président du groupe parlementaire de l'« Union progressiste ». Directeur général : Georges-Eugène Vallois. Imprimé par la S.N.E.P. (même adresse). Vente effective : mars 1948 : 136.000 ; mars 1950 : 104.000 ; octobre 1952 : 94.000.

Tirage : septembre 1945 : 250.000 ; octobre 1952 : 121.000 ; octobre 1953 : 130.000.

Quotidien national disparu

CE SOIR, 37 rue du Louvre à Paris 2^{me} : « grand quotidien d'information indépendant » ; journal du soir qui, par sa présentation et sa mise en pages, était une copie de *France-Soir*. Il a cessé de paraître le 1^{er} mars 1953. Son directeur, Aragon, membre du Comité central du P. C. F., a pris depuis lors la direction des *Lettres françaises*. Il était imprimé et logé par la S.N.E.P.

La vente de *Ce soir* était tombée au-dessous du chiffre nécessaire à un journal de cette formule, qui exige d'importants moyens matériels. Aragon a attribué cette disparition à un brusque tarissement de la publicité : il n'a pas rattaché cet événement au fait que *Ce soir*, de novembre 1952 à février 1953, fut en France la tribune spécialisée de l'antisémitisme communiste le plus violent (2).

(1) Depuis lors, le tirage de *l'Humanité* est descendu aux environs de 170.000.

(2) On rapprochera ce phénomène de celui que signalait le 14 janvier 1953 *Les Informations politiques et sociales*, publiées par le « Centre d'archives et de documentation », 86 boulevard Haussmann à Paris :

« Conséquence inattendue du procès de Prague : les ressources du P.C. anglais ont diminué. Chaque mois son quotidien le *Daily Worker* a besoin de 3.750 livres de dons pour continuer à paraître. En novembre, le chiffre n'a pu être atteint, et il manque plus de 1.000 livres en décembre. « Visiblement, fait remarquer *l'Observer* de Londres cité par *London Press Service* du 5 janvier, les sympathisants juifs et autres ont retiré leur appui. »

Vente effective (y compris les abonnements) : mars 1948 : 303.000 ; mars 1950 : 199.000 ; mai 1952 : 100.200 (pour un tirage de 137.800) ; octobre 1952 : 81.000 (pour un tirage de 118.000) ; janvier 1953 : 60.000 (pour un tirage de 110.000). Abonnés : 1.900.

Seize hebdomadaires nationaux

1. — FEMMES FRANÇAISES, 12 bis rue d'As-torg, Paris : « hebdomadaire publié par l'Union des Femmes françaises ». Directrice-gérante : Mme Lefebvre-Michaut. Imprimerie Maréchal, 16 rue Mathis, Paris 19^{me}. Tirage moyen, octobre 1951 : 155.000 ; 1^{er} trimestre 1952 : 139.000 ; 4^{me} trimestre 1952 : 132.900 ; 1^{er} trimestre 1953 : 141.900.

2. — FILLES DE FRANCE, 9, rue Humblot, Paris. Directrice-gérante : Jacqueline Gelly. Tirage moyen, octobre 1951 : 30.000 ; 1^{er} semestre 1952 : 25.000 ; 1^{er} trimestre 1953 : 18.000.

3. — FRANCE D'ABORD, 27 boulevard des Italiens à Paris : « hebdomadaire de la Résistance, organe de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance française (fondée par les anciens F.F.I.-F.T.P.) ». Directeur-gérant : Louis Evrat. Imprimé à l'imprimerie *d'Ouest-Matin* à Rennes.

4. — FRANCE NOUVELLE, 37 rue du Louvre à Paris : « hebdomadaire central du Parti communiste français ». Directeur : Florimond Bonte, membre du Comité central du P.C.F. Tirage moyen en 1948 : 109.000 ; 1^{er} semestre 1952 : 65.000 ; 4^{me} trimestre 1952 : 57.920 ; 1^{er} trimestre 1953 : 55.200.

5. — LA TERRE, 23 rue Drouot à Paris IX^e : « hebdomadaire paysan du P.C.F. ». Directeur-politique : Waldeck Rochet, membre du Bureau politique du P.C.F. ; Directeur de publication : Joseph Luslac. Imprimé par la S.E.D.I.C., 18 rue du Croissant à Paris 2^{me}. Tirage moyen : 1^{er} semestre 1952 : 140.000 ; 4^{me} trimestre 1952 : 141.200.

6. — LA TRIBUNE DES NATIONS, 150 Champs-Élysées à Paris : « hebdomadaire du monde entier » qui dissimule son appartenance communiste mais dont le directeur-gérant, Joseph Dubois et le rédacteur en chef, André Ulman sont stalinien. Imprimé 21 rue de Berri à Paris VIII^e. Tirage moyen, 1^{er} semestre 1952 : 12.000 ; 4^{me} trimestre 1952 : 9.800 ; 1^{er} trimestre 1953 : 10.100. *La Tribune des nations* a des dépositaires à Budapest, Prague, Sofia et Varsovie.

7. — L'AVANT-GARDE, 9 rue Humblot à Paris XV^{me} : « organe de combat des jeunes travailleurs », journal de l'U.J.R.F. Directeur : Léo Figuières. Imprimé par la S.N.E.P., 37 rue du Louvre à Paris 2^e. Tirage moyen, 1^{er} semestre 1952 : 46.000 ; 4^{me} trimestre 1952 : 35.600 ; 1^{er} trimestre 1953 : 34.500.

8. — LA VIE OUVRIERE, 3 avenue Mathurin-Moreau à Paris XIX^e : « journal officiel de la C. G. T. », présentation magazine. Directeur : Gaston Monmousseau, membre (clandestin) du Bureau politique du P.C.F. et secrétaire de la C.G.T. Rédacteur en chef : E. Storace. Administrateur : J. Pain. Imprimé par la S.N.E.P., 37 rue du Louvre à Paris 2^e. Tirage moyen en 1948 : 370.000 ; tirage 4^{me} trimestre 1952 : 230.400.

9. — LE PAYSAN, 59 rue du Château-d'Eau à Paris X^e : organe de la Fédération des travailleurs de l'agriculture et des forêts de France et d'Ou-

tre-mer. *Gérant* : H. Faure. Imprimerie *La Laborieuse*, 7 rue du Gros-Anneau à Orléans.

10. — LES LETTRES FRANÇAISES, 37 rue du Louvre à Paris 2°, fusionnées au début de 1952 avec *l'Écran français* et *Tous les Arts*. Elles se présentèrent alors, et jusqu'au 19 février 1953, comme trois hebdomadaires, publiés en un seul, conservant leur autonomie sous la direction générale de Claude Morgan, gérant de l'ensemble de la publication. On avait alors :

1. *Les Lettres françaises* : directeur : Claude Morgan ; rédacteur en chef : Jean Gandrey-Rety.

2. *Tous les Arts* : directeur : Aragon ; rédacteur en chef : Marcel Cornu.

3. *L'Écran français* : rédacteur en chef : Georges Sadoul.

Ce soir cessant de paraître le 1^{er} mars 1953, son directeur Aragon prit alors la direction et la gérance des *Lettres françaises*, en remplacement de Claude Morgan qui se replie sur *Défense de la paix*, dont il était déjà rédacteur en chef. L'éditorial des *Lettres françaises* du 19 février 1953 assurait comiquement que « revue internationale dont le rôle dans le monde est de la plus haute importance, *Défense de la paix* exige entièrement les forces et le travail de son rédacteur en chef » (mais il fallut deux années pour s'en apercevoir...)

Les *Lettres françaises* portent désormais en manchette la mention supplétive « arts » et « spectacles », selon une présentation copiée sur celle de l'hebdomadaire indépendant *Les Arts*. Elles cessent de donner asile à *l'Écran français* et à *Tous les Arts* qui disparaissent définitivement.

Les *Lettres françaises* continuent d'être imprimées par la S.N.E.P., 37 rue du Louvre à Paris 2°.

Tirage moyen, octobre 1951 : 36.500 ; 1^{er} semestre 1952 : 50.000 ; 4^{me} trimestre 1952 : 51.780.

11. — L'HUMANITE DIMANCHE, 37 rue du Louvre à Paris 2° : « magazine du Parti communiste français ». *Directeur* : Marcel Cachin. Tirage moyen : 1^{er} semestre 1952 : 490.000 ; 4^{me} trimestre 1952 : 466.140.

12. — MIROIR-SPRINT, 6 rue de la Chaussée d'Antin à Paris 9° et 27 rue de la Michodière, Paris 2° : « la plus forte vente des hebdomadaires sportifs ». *Directeur* : Maurice Vidal. *Directeur-gérant* : M. E. Messal. Imprimerie Georges Lang, 11 rue Curial, Paris. Tirage moyen : 1^{er} trimestre 1953 : 143.600.

Tirage moyen : (1^{er} semestre 1952) : 180.000.

13. — PAIX ET DEMOCRATIE, 4 avenue deorges à Vincennes (Seine). L'organe du Kominform *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* ayant été interdit à l'entrée en France, le Parti communiste en édite chaque semaine le contenu sous la forme de cet « hebdomadaire d'informations politiques ». *Directeur* : Charles Benoist, député communiste de Seine-et-Oise. *Co-directeur de publication* : Louis Burgunder. Imprimé par la S.E.D.I.C., 18 rue du Croissant, Paris. (L'édition française de l'organe du Kominform continue néanmoins à être imprimée à Bucarest et elle est introduite clandestinement en France ; voir ci-dessous).

14. — POUR UNE PAIX DURABLE, POUR UNE DEMOCRATIE POPULAIRE, 56, rue Valériu Braniste à Bucarest : « organe du Bureau d'information des Partis communistes et ouvriers ». Edition française introduite illégalement en France.

15. — RADIO-LIBERTE, 6 boulevard Poissonnière à Paris 9°. Imprimé par la S.N.E.P., 59-61 rue La Fayette à Paris 9°. *Directeur* : Fernand

Amand. *Administrateur* : R. Meignant. *Rédacteur en chef* : R. Boussinot. Tirage moyen en octobre 1951 : 58.100 ; au 4^{me} trimestre 1952 : 50.550.

16. — VAILLANTS, 5 boulevard Montmartre à Paris 2° : « le journal le plus captivant » : illustré destiné aux enfants, dont le titre a été choisi pour établir une confusion avec *Cœurs Vaillants*, publication catholique pour enfants. *Directrice* : Madeleine Bellet. *Rédacteur en chef* : Jean Ollivier. *Administrateur* : Maurice Coignoux. Imprimée par la S.E.I. à Sceaux (Seine). Tirage moyen, 1^{er} semestre 1952 : 120.000 ; 1^{er} trimestre 1953 : 126.000.

Hebdomadaires nationaux disparus

1. — ACTION, 3 rue des Pyramides, organe des « Combattants de la Paix et de la Liberté » transformés en « Mouvement de la Paix ». Lors de sa disparition, en mai 1952, le journal invoqua des difficultés financières. Néanmoins son tirage était encore de 45.000 exemplaires. En outre le « Mouvement de la Paix » dispose de fonds suffisamment importants pour faire vivre un hebdomadaire. Enfin l'interruption de la parution fut décidée alors que le directeur d'*Action*, Yves Farge, voyageait en Chine : il ne fut ni consulté ni entendu, la décision fut visiblement prise par ceux qui, dans l'appareil stalinien, sont ses supérieurs hiérarchiques.

Action fut supprimée pour des raisons politiques. Yves Farge avait hésité, en mars 1952, à approuver sans réserves le réarmement de l'Allemagne sous contrôle soviétique. Fonvieille-Alquier, l'un des leaders du journal, était un ami personnel du « préfet du maquis » de Limoges, le chef communiste Guingouin qui venait d'être épuré parce qu'il restait enclin à une union même avec les résistants qui refusent la « soumission inconditionnelle » à l'U.R.S.S.

La suppression d'*Action* est un épisode de la crise du « Mouvement de la Paix », — crise intérieure et crise dans ses rapports avec le Parti communiste. Dans les « Comités de la Paix » s'étaient réfugiés les militants communistes qui, sans être carrément « oppositionnels », trouvent que la direction du Parti exagère « l'Urssolâtrie ». Enfin le pacifisme et le sentiment anti-allemand, qu'*Action* exploitait, ne sont compatibles avec la ligne du Parti que s'ils sont étroitement subordonnés aux variations de la politique stalinienne.

Le « Mouvement de la Paix » conserve comme organe un bulletin bi-mensuel, *Le Combat pour la Paix*, créé peu avant la disparition d'*Action*.

2. — PARALLELE 50, (*directeur* : H. Timonier), disparu au mois de juillet 1952 en invoquant « les multiples difficultés d'ordre matériel qui affectent la presse démocratique ». Le prétexte financier est, en un sens, plus valable ici : *Parallèle 50*, qui se donnait pour « l'hebdomadaire le mieux informé sur les démocraties populaires », perdait ses lecteurs parce qu'il manquait trop visiblement à sa devise depuis la vague d'épuration en Europe orientale : il vantait les mérites des chefs communistes jusqu'au jour de leur arrestation, il assurait que tout allait pour le mieux dans les « démocraties populaires » jusqu'à la révélation qu'elles faisaient elles-mêmes de crises idéologiques, économiques, etc.

3. — LE PATRIOTE RESISTANT, 10 rue Le-roux, Paris : transformé en mensuel (voir cette rubrique).

4. — REGARDS, 5 et 6 boulevard Poissonnière, Paris : transformé en mensuel le 25 avril 1952 (voir cette rubrique).

5. — LE PEUPLE, 213 rue Lafayette, Paris : transformé en bi-mensuel le 1^{er} mai 1952.

Cinquante-six revues et périodiques nationaux

1. — APPRENDRE, 44 rue Le Pelletier à Paris 9^e : « bulletin mensuel édité par le Comité central du Parti communiste français ». *Gérant* : Robert Brecy. Imprimé 13 rue de la Grange-Batelière à Paris 9^e. Réservé aux membres du Parti, ce bulletin (une vingtaine de pages petit format) est en principe refusé au public.

2. — ARTS DE FRANCE, 2 rue de l'Elysée à Paris 8^e : « la revue des arts plastiques ». En principe 10 numéros par an. *Directeur-gérant* : Joseph Billiet. *Rédacteur en chef* : Jean Milhau. *Comité de rédaction* : A. Fougeron, J. Gaucheron, J. F. Laglène, J. Marcenac, Boris Taslitzky, etc. Imprimerie S.O.P.A.C. à Paris.

3. — BATISSEURS D'AVENIR, 10 rue Vézelay à Paris 10^e : « mensuel édité par l'Union des Vaillants et des Vaillantes ». *Directeur* : Yves Morel. *Gérant* : J. Pineau. Imprimerie Abécé, 11 rue Louis-Blanc à Paris 10^e.

4. — BULLETIN INTERIEUR DE L'UNION DE LA COLONIE TCHÉCOSLOVAQUE EN FRANCE, 110 rue de la République à Puteaux (Seine) et 8 rue Saint-Marc à Paris 2^e. Tous les deux mois (premier numéro en février 1953). *Directeur responsable* : Gregor Michel. Imprimerie Abécé, 11 rue Louis-Blanc à Paris 10^e.

5. — CAHIERS DE MEDECINE SOVIETIQUE, 29 rue d'Anjou à Paris 8^e. Edité par la « commission médicale » de France-U.R.S.S.

6. — CAHIERS DU COMMUNISME, 44 rue Le Pelletier à Paris 9^e (rédaction) ; abonnements et commandes au C.D.L.P., 142 boulevard Diderot à Paris 12^e. « Revue théorique et politique mensuelle du Comité central du Parti communiste français ». C'est l'organe doctrinal officiel du Parti. *Directeur* : Victor Michaut, membre du Bureau politique du P.C.F. *Tirage* : 36.500 exemplaires en octobre 1951 ; 33.000 au 4^{me} trimestre 1952, 1^{er} trimestre 1953 : 44.800.

7. — CAHIERS INTERNATIONAUX, 5 rue Larmartine à Paris : « revue internationale du monde du travail », mensuelle ; publiée par l'Association pour l'étude des problèmes économiques et sociaux (dont le « comité de patronage » comprend Le Léap, Jean Duret, J. M. Herrmann, R. Kiefe, J. Bruhat, Y. Farge, P. Stibbe, Jean Zyromsky) et par la Société de publications et d'études socialistes (gérée par Elie Bloncourt et Robert Fuzier). *Directeur politique* : Jean Duret. *Rédacteur en chef* : J. M. Herrmann : *Administrateur* : Robert Fuzier.

8. — CAMERA-TRENTE-QUATRE, 5 boulevard Montmartre à Paris 2^e (anciennement Trente-Quatre, « magazine de la jeunesse moderne »). Bi-mensuel. *Directrice* : Madeleine Bellet. *Rédacteur en chef* : Jean Ollivier. *Administrateur* : Maurice Coignoux. Imprimerie moderne à Montreuil (Seine). *Tirage* : 4^{me} trimestre : 93.000 ; 1^{er} trimestre 1953 : 85.700.

9. — CHATEAUBRIAND, 10 rue Leroux à Paris XVI^e : « journal de l'Association nationale des familles de fusillés et massacrés de la résistance française ». Mensuel publié sous la présidence de Mme Gabriel Péri. *Gérante* : Denise Decourdemanche. Imprimerie Petit et Rousseau, 23 rue Rodier à Paris.

10. — CLARTE, 120 rue Lafayette à Paris 10^e : « édité par les étudiants communistes de Paris » ; théoriquement mensuel ; ne paraît guère, en fait, que tous les deux mois. *Directeur* : Giovoni, député communiste (pourquoi un journal d'étudiants a-t-il un député pour directeur ?). *Directeur de publication* : Pierre Averbuch. Imprimerie centrale de la presse, 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris.

11. — COMMERCE ET INDUSTRIE, 168 rue du Temple à Paris : « organe (mensuel) de défense des commerçants, petits et moyens industriels et des professions libérales », édité par la communiste « Confédération générale du commerce et de l'industrie ». *Rédacteur en chef* : Raymond Kussener. *Gérant* : André Vanrobaeys. Imprimerie Pelletier à Noisy.

12. — DEFENSE DE LA PAIX, 33 rue Vivienne à Paris 2^e, organe des « progressistes ». *Directeur* : Pierre Cot. *Gérant et rédacteur en chef* : Claude Morgan. Imprimerie I.C.C. (J. London), 13 rue de la Grange-Batelière à Paris 9^e. *Tirage* en octobre 1951 : 25.000 ; au 4^{me} trimestre 1952 : 23.800 ; 1^{er} trimestre 1953 : 26.800.

13. — DEMOCRATIE NOUVELLE, 29 rue du Quatre-Septembre à Paris 2^e : « revue mensuelle de politique mondiale ». *Directeur politique* : Jacques Duclos. *Rédacteur en chef* : Joanny Berlioz. *Comité de rédaction* : J. Baby, J. Bruhat, P. Cot, Pierre Courtade, Dominique Desanti, E. Fajon, R. Garaudy, V. Leduc, P. Noirod, Jacques Sadoul, P. Togliatti, etc. *Directeur de la publication* : E. Aubel. Imprimerie S.N.I.E., 32 rue de Ménilmontant à Paris 20^e.

14. — DOCUMENTS FRANÇAIS, 9 boulevard des Italiens : « idées et points de vue » ; bi-mensuel. *Directeur-gérant* : A. Pradie.

15. — DROIT et LIBERTE, 10 rue de Chateaudun à Paris 9^e ; ancien hebdomadaire devenu mensuel en mars 1952. *Gérant* : Ovezarek. Principaux rédacteurs : A. Blumel, Maurice Grinspan, Ch. Lederman. Organe de l'U.J.R.E. (*Union des Juifs pour la résistance et l'entraide*) devenu aussi l'organe du M.R.A.P. (*Mouvement contre le racisme et l'antisémitisme et pour la paix*). *Tirage* en 1952 : 7.000 exemplaires ; 1^{er} trimestre 1953 : 6.800.

16. — ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 38 rue de Vaugirard, Paris 6^e. Bulletin mensuel. *Directeur* : Marcel Prenant. Imprimé par I.C.C. (J. London, imprimeur), 13 rue de la Grange-Batelière à Paris 9^e.

17. — ETUDES SOVIETIQUES, 8 rue de Prony à Paris 17^e. Revue mensuelle. *Gérant* : P. Kolodkine. Spécialisé dans les traductions d'écrivains et de journalistiques soviétiques. Imprimerie Herbert à Levallois. *Tirage* en octobre 1951 : 36.000 ; au 4^{me} trimestre 1952 : 37.000 ; au 1^{er} trimestre 1953 : 38.600.

18. — EUROPE, 33 rue Saint-André des Arts à Paris 6^e. Revue mensuelle, littéraire et culturelle. *Directeur-gérant* : Pierre Abraham. *Secrétaire de la rédaction* : P. Gamara. *Comité* : Aragon, E. d'Astier, R. Jouglot, E. Triolet, L. de Villefosse, etc. Imprimerie Chantenay à Paris 6^e.

19. — FRANCE-HONGRIE, 94 rue J. P. Timbaud à Paris 9^e. Organe mensuel de l'« Association France-Hongrie ». *Directeur politique* : Charles Serre (décédé en 1953). Imprimerie Prieur et Robin à Paris 20^e.

20. — FRANCE-U.R.S.S., 29 rue d'Anjou à Paris 8^e. Magazine mensuel publié par l'« Association France-U.R.S.S. ». *Gérant* : Jean Ducos. Imprimerie Maréchal, 16 rue Mathis à Paris 19^e.

Tirage : 115.000 en octobre 1951 ; 125.000 en janvier 1953.

21. — FRERES D'AFRIQUE, 4 cité Monthiers à Paris : « bulletin d'information du Comité de défense des libertés démocratiques en Afrique noire ». Paraît en principe tous les deux mois. *Rédaction-sécrétariat* : Pierre Kaldor. Imprimerie I.C.C. (J. London), 13 rue de la Grange-Batelière à Paris 9°.

22. — HEURES CLAIRES DES FEMMES FRANÇAISES, 12 bis rue d'Astorg ; mensuel. *Directrice-gérante* : Mme Lefebvre-Michaut. Imprimerie Maréchal, 16 rue Mathis à Paris 19°. *Tirage* : 150.000 exemplaires en 1952 (descendu à 135.000 le dernier trimestre) ; 1^{er} trimestre 1953 : 131.600.

23. — LA BULGARIE D'AUJOURD'HUI : « revue bi-mensuelle, paraît en français et en anglais ». Publié sans nom de gérant ni d'imprimeur ; édité vraisemblablement en Bulgarie et diffusé clandestinement en France.

24. — LA DEFENSE, 4 cité Monthiers (55, rue de Clichy) à Paris 9° : « organe bi-mensuel du Secours populaire français ». *Directeur-gérant* : L. Gavet. *Tirage* : 12.000 exemplaires en 1952 ; 1^{er} trimestre 1953 : 11.400.

25. — L'ALGERIE LIBRE, 22 rue Xavier-Privas à Paris 5° et 15 rue Marengo, Alger. Imprimé par la communiste S.E.D.I.C., 18 rue du Croissant à Paris 2°. *Gérant* : Ahmed Mezerna. Publication suspendue par les tribunaux.

26. — L'ALGERIEN EN FRANCE, 18 rue du Croissant à Paris 2° : « journal édité par le Parti communiste français ». En principe mensuel. Parution pratiquement clandestine, à peu près tous ses numéros ayant été saisis et interdits. Le numéro 33 de mars 1953 ne porte aucune indication d'imprimeur ni de gérant.

27. — LA NOUVELLE CRITIQUE, 64 boulevard Blanqui : « revue mensuelle du marxisme militant ». *Directeur-gérant* : Ed. Lemoine. *Rédacteur en chef* : Jean Kanapa. *Comité de rédaction* : Annie Besse, R. Bergeron, F. Cohen, P. Daix, J. Desanti, Jean Fréville, V. Joannès, Victor Leduc, Henri Lefebvre, Jeanne Lévy, B. Taslitzky. Imprimerie Richard, 24 rue Stephenson à Paris 18°. « C'est à Maurice Thorez que revient le mérite de la création de cette revue du marxisme militant » (*Cahiers du communisme*, décembre 1952, page 1.145).

28. — LA PAIX VAINCRA, 18 rue du Croissant : « organe du Conseil de la Paix de la Seine ». Mensuel. *Directeur-gérant* : Corentin Bourveau. Imprimé par la S.E.D.I.C., 16 rue du Croissant à Paris 2°.

29. — LA PENSÉE, 64 boulevard Blanqui : « revue du rationalisme moderne », bi-mestrielle. *Comité directeur* : F. Joliot-Curie, H. Wallon, M. Prenant, Georges Teissier, F. Jourdain, Georges Cogniot, P. Labérenne, André Parreaux. *Comité de patronage* : P. Abraham, Aragon, P. Alfarc, E. Aubel, Emmanuel Auricoste, Louis Barrabé, Joseph Billiet, docteur Georges Bourguignon, Charles Bruneau, Marcel Cachin, Daniel Chalonge, Jacques Chapelon, Auguste Chevalier, André Cholley, Marcel Cohen, Pierre Cot, Eugénie Cotton, Docteur Jean Dalsace, Louis Daquin, Docteur Henri Desoille, Roger Désormière, Jean Dresch, Docteur Ducuing, Aurélien Fabre, Daniel Florentin, Georges Fournier, Jean Fréville, Pierre George, Marcel Gimond, Jacques Hadamard, Irène Joliot-Curie, Alfred Jolivet, Ernest Kahane, Docteur H.-Pierre Klotz, Emile Labeyrie, Georges Lefebvre, Paul Le Rolland, Jeanne Lévy, Jean Lurçat, Charles Mauguin, G. Monmousseau, L. Moussinac, Jean Orcel, A. Peloquin, E. Peytavin, Fernande

Seclet-Riou, Elsa Triolet, Ch. Vildrac, Docteur B. Weill-Hallé, Jean Wiener, M. Willard, Jean Wyart.

30. — LA RAISON, 54 avenue de la République, Villejuif (Seine) : « cahiers de psychologie scientifique, revue bimestrielle ». *Directeur-gérant* : R. Roelens. *Président du comité de rédaction* : Henri Wallon. *Rédacteur en chef* : Louis Le Guillant.

31. — L'ARMÉE FRANÇAISE, 10 rue de Chateaudun à Paris : « revue mensuelle de la Confédération nationale des Réserves ». *Directeur-gérant* : Général Petit. Imprimerie P.P.I., 26 rue Clavel à Paris 19°.

32. — LA TRIBUNE DES CHEMINOTS, 19 rue Pierre Sémard à Paris 9° : « organe de la Fédération nationale des travailleurs, des cadres et des techniciens des chemins de fer » ; bi-mensuel. *Gérant* : R. Tournemaine. Imprimé par la S.E.D.I.C., 18 rue du Croissant à Paris.

33. — LA VIE DE LA F.S.G.T., 23 rue Drouot à Paris : « organe bi-mensuel d'information de la Fédération sportive et gymnique du travail ». *Directeur-gérant* : Segal. Imprimerie Dumont, 155 rue Nationale à Paris 13°.

34. — LA VOIX DES EMPLOYÉS, 213 rue Lafayette à Paris 10° : mensuel publié par la C.G.T. à l'intention des « employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers ». *Gérant* : L. Fix. Imprimerie centrale de la presse, 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris.

35. — L'ECOLE ET LA NATION, mensuel imprimé par la S.E.D.I.C., 18 rue du Croissant. Voir étude détaillée de cette publication dans le B.E.I.P.I., n° 81 de janvier 1953, pages 1 à 8.

36. — LE COMBAT POUR LA PAIX, 3 rue des Pyramides à Paris ; bi-mensuel « édité par le Conseil national du Mouvement de la Paix ». *Gérante* : Mme Paulette Descomps. Imprimé par la S.N.E.P., 37 rue du Louvre à Paris 2°.

37. — LE CONSCRIT, paraît comme supplément irrégulier de l'Avant-Garde. *Directeur* : Léo Fiquières.

38. — LE DROIT OUVRIER, 213 rue Lafayette à Paris 10° : « revue mensuelle du Conseil juridique de la C.G.T. ». *Directeur* : Henri Raynaud, secrétaire de la C.G.T. ; *rédacteur en chef* : Maurice Boitel, avocat à la Cour de Paris ; *secrétaire de rédaction* : Francis Saramito.

39. — LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL, 32 rue de Montholon : « revue bi-mensuelle éditée par la Société française d'édition et de publications syndicales internationales ». *Directeur-gérant* : Gaston Timanche, remplaçant depuis octobre 1953 R. Poirot. Imprimerie I.C.C. (J. London), 13 rue de la Grange-Batelière à Paris 9°.

40. — LE PATRIOTE RESISTANT, 10 rue Leroux : « journal des déportés, internés, veuves, familles des victimes de la barbarie nazie ». Organe mensuel de la F.N.D.I.R.P. *Directeur* : F.-H. Manhès. Imprimerie coopérative Chevillon, 19 rue de l'Ecrivain à Sens. *Tirage* : 4^{me} trimestre 1952 : 15.000 ; 1^{er} trimestre 1953 : même chiffre.

41. — LE PEUPLE, 213 rue Lafayette à Paris 8° : « organe officiel bi-mensuel de la C.G.T. ». *Directeur de la publication* : Jacques Marion. Imprimerie centrale de la presse, 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris. *Tirage* : 120.000 exemplaires en 1948 ; 26.000 en 1952 ; 19.000 en 1953.

42. — LE REVEIL DES COMBATTANTS, 45 rue du Faubourg Montmartre à Paris : « organe mensuel de l'A.R.A.C. ». *Directeur-gérant* : Jean

Duclos, frère de Jacques et ancien député communiste (battu aux élections de juin 1951). Imprimerie d'*Ouest-Matin*, 11 rue Rallier du Baty à Rennes.

43. — LE TRAVAILLEUR DE LA MER, 213 rue Lafayette à Paris 10° : « organe officiel mensuel de la Fédération nationale des Syndicats maritimes C.G.T.-F.S.M. ». *Gérant* : A. Gruenais.

44. — L'INFORMATION MUNICIPALE, 15 rue Taitbout à Paris 9° : « publication mensuelle ». *Administrateur-gérant* : Louis Péronnet. Imprimée 11 rue de Metz à Courbevoie (Seine).

45. — MITCHOURINISME, 29 rue d'Anjou à Paris 8° : « Bulletin technique édité par les *Amis de Mitchourine* » ; mensuel. *Gérant* : François Guyard, 12 rue Emile Blémont à Paris 18°. Imprimerie S.N.I.E., 32 rue de Ménilmontant à Paris 20°.

46. — NORMALIEN, 94 rue de l'Université à Paris 7° : « bulletin édité par la Fédération de l'Éducation nationale C.G.T. pour les normaliens et les normaliennes primaires ». *Directeur* : René Giloux. *Gérant* : Barberet. Imprimerie centrale de la presse, 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris.

47. — NOTRE TRAIT D'UNION, 18 rue du Croissant à Paris 2° : bimestriel de l'Amicale des veuves, orphelins, ascendants, victimes des deux guerres. *Gérante* : Mme Lacugne.

48. — PARIS-BUCAREST, 94 rue J.-P. Timbaud à Paris 11° : revue mensuelle de l'Association France-Roumanie. *Gérant* : André Lavrillier, trésorier de « France-Roumanie ». Revue dirigée par le bureau de l'Association: Emile Labeyrie, (président), André Langevin, Maria Rabaté, Pierre Meunier, Joseph Ducroux (vice-présidents), Fernand Bloch (secrétaire général), Eugène Kerbaul (secrétaire général adjoint).

49. — PEUPLES AMIS, 9 boulevard des Italiens à Paris : « au service de la paix, revue de l'amitié franco-polonaise » ; mensuelle.

Comité de rédaction : Paul Vienney (directeur) J. Hennequin (rédacteur en chef), A. P. Marceau (administrateur), Edith Bricon, Dominique Desanti, Hélène Gosset, William Grossin, Jean Hugonnot, J. Marcenac, Roger Maria, Jean Noaro, etc.

Comité de patronage : Albert Bayet, André Cholley, Alfred Fichelle, F. Joliot-Curie, M^e de Moro-Giafféri, Claude Morgan, Louis Saillant, Henri Wallon.

50. — POLICE NOUVELLE, 22 rue François Miron à Paris : « organe des communistes de la police », Mensuel. *Directeur-gérant* : Jacques Nadrot.

51. — REGARDS, 5 et 6 boulevard Poissonnière à Paris. Mensuel depuis son numéro du 25 avril 1952 qui déclarait : « Il n'y avait d'autre alternative pour « Regards » que de modifier momentanément (sic) sa périodicité, ou bien de disparaître à brève échéance... Chaque semaine, notre déficit s'aggrave... Nous avons 60.000 lecteurs fidèles et des milliers de diffuseurs dévoués corps et âme à notre journal... Bientôt « Regards » redeviendra hebdomadaire ! » *Rédacteur en chef*: Serge Zeyons. *Gérant* : Jolivet. *Tirage* : 1^{er} semestre 1952 : 58.000 ; 4^{me} semestre 1952 : 65.000.

52. — REVIVRE, 8 rue Mathurin-Moreau à Paris 19°. Organe mensuel de la communiste « Fédération de lutte anti-tuberculeuse ». *Directeur-gérant* : R. Leroux.

53. — REVUE DE LA NOUVELLE MEDECINE, 9 rue de Mézières, Paris 6° (premier numéro en juin 1953).

54. — REVUE DES COMITES D'ENTREPRISE ET DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES, 213 rue Lafayette à Paris 10°. Mensuel édité par la C.G.T. et dirigé par Frachon, Lé Léap, Duchat, etc... *Directeur-gérant* : J. Duchat.

55. — REVUE PROGRESSISTE DE DROIT FRANÇAIS, 10 rue de Chateaudun, mensuelle. *Directeur*: Gérard Lyon-Caen. *Rédacteur en chef*: L. Matarasso. *Gérant* : Ballières. *Comité de patronage* : A. Blumel, P. Cot, H. Denis, P. Dreyfus-Schmidt, Dupont-Delestraint, M. Fourrier, M. Jacquier, Robert Kiefe, J. Le Griel, L. Lambert, J. Nordmann, P. Vienney, M. Willard.

56. — ROUDOUDOU (« les belles images »), 5 boulevard Montmartre. Mensuel pour les tout-petits. *Directrice* : Madeleine Bellet. *Rédacteur en chef* : Jean Ollivier. *Administrateur* : Maurice Coignoux. Imprimerie Paul Dupont.

Il n'y a pratiquement pas de disparitions parmi les revues et périodiques : ils réagissent à la perte de lecteurs, quand elle devient trop grave, en espaçant leur périodicité. Signalons néanmoins la mort de *Traits* (mensuel, 9 rue Milton à Paris 9°), celle de *Servir la France* (« revue juridique mensuelle » dirigée par Henri Gourdeaux), et celle du *Médecin français*.

Cette dernière publication, éditée 2 rue de Sèze, était l'organe de l'*Union des médecins français pour la paix*, qui était animée par le docteur Lazare Katz, dit Victor Laffitte. Le *Médecin français* était imprimé par la S.N.E.P., 37 rue du Louvre, et tirait à 8.000 exemplaires. L'association et son organe ont cessé d'exister en juillet 1952 : ils se sont effacés au profit de l'*Union nationale des médecins pour la paix*, 82 rue Bonaparte à Paris, fondée en mars 1952 et dirigée par les docteurs Benjamin Weill, dit Weill-Hallé, Dalsace et André Bourguignon.

Treize quotidiens de province

Seuls deux quotidiens de province se présentent comme communistes : *Liberté*, publiée à Lille, et *l'Humanité d'Alsace et de Lorraine*. Les autres se donnent pour des journaux « républicains » ou « d'information ». Ils constituent ce que les communistes appellent « la presse démocratique », voulant donner à entendre par là qu'ils sont indépendants du Parti, mais défendent une même politique « démocratique ».

Ces journaux « démocratiques » sont, en fait, plus étroitement dépendants du Parti que les « progressistes » de *Libération* et au moins autant que le défunt *Ce soir*. La seule différence notable avec un journal formellement communiste, c'est qu'en rapportant les faits et gestes des dirigeants du Parti, ils feignent parfois d'en parler de l'extérieur : ils écrivent « M. Duclos » au lieu du « camarade Duclos ». La publicité leur vient de l'organisme communiste *Inter-presse-publicité* (10 rue de Chateaudun) ; ils reproduisent en chaîne des articles de *l'Humanité* et ceux fournis par l'agence de presse communiste *Union française d'information* (29 et 31 rue du Quatre-Septembre).

1. — LA MARSEILLAISE, 15 cours d'Estiennes d'Orves à Marseille : « le plus important (sic) des quotidiens du Sud-Est ».

Directeur : Marcel Guizard, remplaçant Pierre Emmanuelli muté à la direction des *Allobroges*. *Directeur de publication* : Jean Zuccarelli.

Tirage : 125.000 en décembre 1950 ; 107.000 en juin 1951 ; 99.300 en octobre 1951 ; 94.500 en septembre 1952 ; 87.000 en décembre 1952 ; 107.300 en juillet 1953 ; 106.600 en novembre 1953.

Imprimerie du Vieux-Port, 17 cours d'Estiennes d'Orves à Marseille.

2. — LA REPUBLIQUE - LE PATRIOTE, 12 rue de la Charité à Lyon : « quotidien d'information ». C'est l'ancienne *République communiste* de Lyon qui a été absorbée par le *Patriote* de Saint-Etienne : la *République-le Patriote* n'est plus que l'une des éditions, aux manchette et titre particuliers, du *Patriote* de Saint-Etienne.

Directeur de publication : Auguste Hugonnier.

Tirage : 33.000 en septembre 1952 ; 31.300 en décembre 1952 ; 30.500 en février 1953 ; 30.400 en juillet 1953.

3. — L'ECHO DU CENTRE, 18 rue Turgot, Limoges : « grand quotidien républicain d'information ». *Directeur* : J. Rouzier. *Tirage* : 44.900 en juin 1951 ; 38.400 en août 1952 ; 37.000 en septembre 1952.

Imprimé par la S.N.E.P., 18 rue Turgot à Limoges.

4. — L'ECHO DU CENTRE-LA MARSEILLAISE, 4 rue Henri Barbois à Châteauroux : « grand quotidien régional d'information ». C'est l'ancienne *Marseillaise* de Châteauroux, absorbée par l'*Echo du Centre*, dont elle n'est plus que l'une des éditions, avec manchette et titre particuliers, diffusée dans le Berri, la Touraine et la Marche.

5. — LE PATRIOTE 12 rue Géentet à Saint-Etienne : « grand quotidien républicain d'information du Centre et du Sud-Est ». *Directeur de publication* : Auguste Hugonnier. *Tirage* : 54.100 en juin 1951 ; 46.000 en septembre 1952 ; 45.000 en décembre 1952 ; 43.700 en février 1953.

6. — LE PATRIOTE DE NICE ET DU SUD-EST, 35 rue Pastorelli à Nice : « organe du Front national, grand quotidien d'information de la démocratie ». *Directeur politique* : Virgile Barel, ancien député communiste, qui a remplacé en novembre 1952 Jack Leydet, démissionnaire. *Administrateur-gérant* : R. Houat. *Tirage* : 38.500 en août 1951 ; 34.300 en août 1952 ; 34.000 en septembre 1952 ; 31.900 en juillet 1953 ; 30.900 en novembre 1953.

7. — LE PATRIOTE DU SUD-OUEST, 25 rue Roquelaine à Toulouse : « grand quotidien d'information et de défense de la République ». *Directeur de publication* : Robert Péliissier. *Tirage* en novembre 1952 : 49.600 ; en novembre 1953 : 49.550.

8. — LE PETIT VAROIS, 10 rue Truguet à Toulon. Est devenu une édition régionale de *La Marseillaise*. *Tirage* : 45.000 en décembre 1950 ; 21.750 en août 1951 ; 19.700 en août 1952 ; 21.900 en juillet 1953.

9. — LES ALLOBROGES, 29, avenue F. Viallet à Grenoble : « le grand quotidien des Alpes et de la vallée du Rhône ». *Directeur général* : Pierre Emmanuelli, remplaçant Marcel Guizard passé à la direction de la *Marseillaise*. *Directeur de publication* : Gaston Battail. *Tirage* tombé de 240.000 (il y a quatre ans) à 160.500 en décembre 1950, 93.000 en août 1952, 89.000 en décembre 1952, 87.500 en février 1953 ; 76.800 en novembre 1953.

10. — LES NOUVELLES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST, 10 rue Porte-Dijeaux à Bordeaux : « grand quotidien républicain d'information ». *Directeur politique* : Henry Bordage. *Directeur de publication* : Raoul Martinez. *Tirage* : 41.200 en juin 1951 ; 35.300 en juillet 1952 ; 31.700

en décembre 1952 ; 30.500 en février 1953 ; 31.050 en novembre 1953.

11. — L'HUMANITE D'ALSACE ET DE LORRAINE, 25 rue des Serruriers à Strasbourg : « organe du Parti communiste français, édition bilingue », en réalité entièrement rédigée en allemand. *Directeur politique* : Marcel Rosenblatt, député communiste. *Directeur de publication* : Charles Roehrig. *Tirage* : 31.000 en décembre 1950 ; 18.100 en avril 1951 ; 16.400 en août 1951 ; 14.500 en février 1953 ; 18.600 en juillet 1953. Imprimerie ICAL, 20 rue Maréchal Lefebvre à Strasbourg-Meinau.

12. — LIBERTE, 8 place du général de Gaulle à Lille : « grand quotidien régional du Parti communiste français ». *Directeur politique* : Arthur Rameffe, membre du Comité central du P.C.F. *Directeur de publication* : Alfred Vancoillie.

Tirage : 100.000 en décembre 1950 ; 92.000 en juin 1951 ; 84.000 en octobre 1951 ; 76.400 en décembre 1952 ; 74.000 en juillet 1953 ; 75.500 en novembre 1953.

13. — OUEST-MATIN, 11 rue Rallier du Baty à Rennes : « grand quotidien régional d'information et de défense républicaine ». *Directeur politique* : Henri Denis. *Gérant* : Jacques Brière. *Tirage* : 50.000 en décembre 1950 ; 47.100 en avril 1951 ; 30.000 en juin 1952.

Quotidiens de province disparus

1. — LA VOIX DE LA PATRIE, 1 rue H. Guénier à Montpellier : « grand quotidien d'information Front national fondé sous l'oppression en 1942 ». *Directeur-gérant* : Louis Mardon. *Tirage* : 52.700 en juin 1951 ; 47.000 en septembre 1952 ; 40.000 en février 1953. *Disparu* le 13 février 1953.

2. — LE PATRIOTE-VALMY, 10 rue Bertin à Moulins. *Tirage* : 20.100 en juin 1951 ; 15.400 en juin 1952. *Remplacé* par une édition spéciale pour Moulins du *Patriote* publié à Saint-Etienne.

Trente-cinq hebdomadaires de province

1. — BERGERAC LIBRE, 28 rue des Fontaines, Bergerac : « hebdomadaire du Front national ». *Directeur-gérant* : René Mourguet. *Tirage* en janvier 1953 : 7.100.

2. — LA LIBERTE DE L'AISNE, rue de la Nef d'or à Saint-Quentin : « hebdomadaire départemental du P.C.F. ». *Administrateur* : M. Vitte.

3. — LA LOZERE REPUBLICAINE, allée des Soupirs à Mende.

4. — LA MARSEILLAISE DE SEINE-ET-MARNE, 10 rue de Boissettes à Melun. *Directeur-gérant* : Marcel Pouvreau. Imprimé par le S.E.L. I.S., 16 rue La Primatice à Fontainebleau.

5. — LA MARSEILLAISE DE SEINE-ET-OISE, imprimée et éditée à Paris, 2 rue de Sèze et diffusée dans le département de Seine-et-Oise.

6. — LA MARSEILLAISE-DIMANCHE, magazine dominical publié par la *Marseillaise* de Marseille.

7. — LA PROVENCE NOUVELLE, 15 cours d'Estiennes d'Orves à Marseille : « grand hebdomadaire républicain édité par la Fédération des Bouches-du-Rhône du P.C.F. ». *Gérant* : J.-B. Guidoni.

8. — LA RENAISSANCE DE SEINE-ET-OISE, 87 avenue P. Vaillant-Couturier à Argenteuil (S.-et-O.). *Directeur* : Ch. Benoist, député communiste. Neuf éditions locales.

9. — L'AVENIR DE LA COTE D'OR, 1 rue Sau-maise, Dijon : « hebdomadaire fédéral du P.C.F. ». *Directrice* : Juliette Dubois.

10. — LA VOIX DE L'EST, 1 bis rue Gustave Simon à Nancy : « hebdomadaire du P.C.F., Fédération de Meurthe-et-Moselle ». *Directeur-gérant* : Louis Dupont.

11. — LA VOIX DU PEUPLE DE LYON, 12 rue de la Charité à Lyon : « hebdomadaire lyonnais du P.C.F. ». *Directeur-fondateur* : Georges Lévy. *Directeur de publication* : Julien Airoldi.

12. — LA VOIX DU PEUPLE DE TOURAINE, 35 rue Bretonneau à Tours : « hebdomadaire du P.C.F. ». *Directeur-gérant* : Aristide Tellier. *Administrateur* : F. Bardou.

13. — LA VOIX REPUBLICAINE, 2 cours Manuel à Saint-Amand-Montrond : « hebdomadaire du Comité de Libération de Saint-Amand ». *Administrateur-directeur* : R. Bailly. Imprimerie Be-du à Saint-Amand.

14. — LE CANTAL OUVRIER ET PAYSAN, 18 rue des Carmes, Aurillac : « organe hebdomadaire de la Fédération communiste du Cantal ». *Directeur-gérant* : Lucien Goutel.

15. — LE CRI DE LA LOIRE, 16 place Jean Jaurès à Saint-Etienne : « hebdomadaire du P.C.F. ». *Directeur de publication* : Jacques Faure.

16. — LE CRI DES TRAVAILLEURS, 16 rue Dalpazo à Nice : « hebdomadaire édité par la Fédération des Alpes-Maritimes du P.C.F. ». *Directeur politique* : Virgile Barel. *Administrateur-gérant* : René Astegiani. Imprimerie 27, avenue de la Victoire, Nice.

17. — LE CRI DU GARD, 1 place de la Comédie, Nîmes : « organe de la Fédération communiste ». *Directeur* : Jules Monleau. *Gérant* : Fortuné Louvion. Imprimerie Pujolas à Nîmes.

18. — L'EMANCIPATEUR DE L'INDRE, 2 rue Grande à Châteauroux : « organe fédéral du P.C. ». *Directeur-gérant* : M. Peyrat.

19. — LE PATRIOTE BAS-ALPIN, 34 boulevard Gassendi à Digne : « organe fédéral du P.C.F., le plus fort tirage des hebdomadaires du département ». *Directeur-gérant* : Pierre Girardot, député des Basses-Alpes.

20. — LE PATRIOTE DE L'OISE, boîte postale 24 à Montataire : « hebdomadaire d'union républicaine et résistante ». *Gérant* : Georges Jauneau. Imprimé 37 rue des Jacobins à Amiens (S.N.E.P.).

21. — LE RALLIEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, 1 cours des Petites-Maisons à Angers : « hebdomadaire de la Fédération du Maine-et-Loire du P.C.F. ». *Directeur politique* : Georges Morand. *Administrateur* : R. Bossé. Imprimerie d'Ouest-Matin, 11 rue Reiller du Baty à Rennes.

22. — LE REPUBLICAIN DES COTES-DU-NORD, 4 rue Paul Sébillot à Dinan. *Directeur-fondateur* : Michel Geistdoerfer. Donné chaque année dans l'Annuaire de la presse comme « radical-socialiste », mais en réalité crypto-communiste.

23. — LE SEMEUR, 64 rue de la Gare à Niort : « le journal des républicains des Deux-Sèvres ». *Directeur politique* : Gabriel Citerne, ancien député communiste. *Secrétaire de rédaction* : Germaine Clopeau.

24. — L'ETINCELLE, 19 rue Ravier à Ambilly par Annemasse : « hebdomadaire savoyard du P.C.F. ». *Directeur de publication* : Albert Boc-cagny, député de la Haute-Savoie.

25. — L'ETINCELLE, 17 rue du XIV Juillet à Pau : « hebdomadaire régional du P.C.F. ». *Directeur* : Albert Mora, député des Basses-Pyrénées.

26. — LE TRAVAILLEUR BAS-ALPIN-LA VOIX DES ALPES, 7 bis rue Gabriel Péri à Grenoble. *Directeur de la publication* : Paul Jacquier.

27. — LE TRAVAILLEUR CATALAN, 14 et 16 rue de l'Argenterie à Perpignan : « hebdomadaire édité par la Fédération communiste des Pyrénées orientales ». *Directeur-gérant* : Charles Orsat.

28. — LE TRAVAILLEUR DE LA CORREZE, 102 rue de la Barrière à Tulle : « hebdomadaire départemental du P.C.F. ». *Directeur* : Cl. Chausson, député. *Directeur de publication* : Antoine Glasson.

29. — LE TRAVAILLEUR DE LA DORDOGNE OUVRIERE ET PAYSANNE, 18 bis rue Gambetta à Périgueux : « hebdomadaire de la Fédération communiste ». *Directeur-gérant* : Yves Peron. Imprimerie Rivet et Cie à Limoges.

30. — LE TRAVAILLEUR DE LA SOMME, 1 rue de Dijon à Amiens : « hebdomadaire de la Fédération picarde du P.C.F. ». *Directeur-gérant* : Léon Dupontreué. Imprimé par la S.N.E.P., 37 rue des Jacobins à Amiens.

31. — LE TRAVAILLEUR DU LANGUEDOC, 62 rue Saint-Guilhem à Montpellier : « hebdomadaire du P.C.F., Fédération Hérault ». *Directeur* : P. Balmigère.

32. — LE TRAVAILLEUR DU LOT-ET-GARONNE, 40 rue Lafayette, Agen : « hebdomadaire fédéral du P.C.F. ». *Directeur* : Hubert Ruffe, membre du Comité central.

33. — LIBERTE, 8 place du Général de Gaulle à Lille : « magazine du dimanche » ; supplément hebdomadaire du quotidien *Liberté* de Lille.

34. — L'INFORMATION DE SEINE-ET-MARNE, imprimée et éditée à Paris, 18 rue du Croissant, et diffusée dans le département de Seine-et-Marne.

35. — VOSGES NOUVELLES, 48 quai des Bons-Enfants à Epinal : « hebdomadaire départemental du P.C.F. ». *Directeur-gérant* : André Sester.

Hebdomadaires de province disparus

1. — LA BRETAGNE OUVRIERE ET PAYSANNE, avancée de la Porte-Fautras à Brest. Cesse de paraître en juin 1950.

2. — LA CHAMPAGNE, 79 rue de Vesles à Reims. Disparu en juillet 1951.

3. — LA DEPECHE DE L'AUBE à Troyes. Disparue en 1952.

4. — LA GIRONDE POPULAIRE, 12 rue Sainte Catherine à Bordeaux. Cesse de paraître le 13 novembre 1948.

5. — LA RENAISSANCE DU VAUCLUSE, impasse de la Pépinière, Avignon. *Directeur-gérant* : René Arthaud. Imprimerie Lébeccio (même adresse). Jusqu'à sa disparition, le journal portait cette mention : « le plus fort tirage des hebdomadaires (sic) vauclusiens, édité par la Fédération du P.C.F. ». Disparu en juillet 1953.

6. — LA SAVOIE NOUVELLE, 8 place du Moulin à Chambéry.

7. — L'AUBE NOUVELLE, 23 boulevard Charner à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Cesse de paraître en mars 1951.

8. — L'AURORE DE BASSE-NORMANDIE, quai de Juillet à Caen : « organe d'informations politiques, régionales et locales pour le Calvados, l'Or-

ne et la Manche ». *Directeur politique* : André Lenormand. *Directeur de publication* : Maurice Locret. Disparue en janvier 1954.

9. — L'AURORE SARTHOISE, 4 place Stalingrad, Le Mans : « hebdomadaire de la Fédération sarthoise du P.C.F. ». *Directeur politique* : R. Manceau, député de la Sarthe. *Directeur de publication* : Camille Salles. Cesse de paraître en juin 1953.

10. — L'AVENIR DE SAONE-ET-LOIRE, 29 rue Gloriette à Châlon-sur-Saône. Cesse de paraître en juillet 1951.

11. — L'AVENIR NORMAND, 17 place du Général de Gaulle à Rouen : « hebdomadaire de la Fédération communiste de Seine-Inférieure ». *Gérant* : René Cance. Imprimerie Jeanne d'Arc, 19 place du Général de Gaulle. Disparu à la fin de 1952.

12. — LA VOIX DU PEUPLE D'Auvergne, 42 avenue des Etats-Unis à Clermont. Cesse de paraître en juillet 1952.

13. — LA VOIX POPULAIRE DROMOISE, 11 bis rue Emile Augier à Valence. Cesse de paraître en juillet 1952.

14. — L'ECHO DE LA GARONNE, « hebdomadaire fédéral du P.C.F. ». *Directeur* : J. Boulet, secrétaire fédéral. Cesse de paraître en octobre 1952.

15. — L'ECLAIREUR DE L'AIN, à Bourg. Cesse de paraître en juin 1951 : son tirage était tombé de 20.000 à 6.000.

16. — L'EMANCIPATEUR DE LA NIEVRE, 48 rue Saint-Etienne à Nevers (avait fusionné avec l'*Emancipateur du Cher*, qui disparut à son tour ; voir ci-dessous).

17. — L'EMANCIPATEUR DU CHER, 45 rue Théophile Lamy à Bourges : « hebdomadaire communiste de la Fédération du Cher ». *Directeur-gérant* : Marcel Cherrier, député du Cher. Devenu l'*Emancipateur du Cher et de la Nièvre*, cesse de paraître en janvier 1951 (1).

18. — LE PATRIOTE ARIEGEOIS, 17 rue Victor Hugo à Pamiers (Ariège).

19. — LE PATRIOTE DE L'EURE, 144 boulevard du Palais à Evreux.

20. — LE PATRIOTE MOSELLAN, 14 rue Charlemagne à Metz.

21. — LE PATRIOTE POITEVIN à Poitiers : cesse de paraître en mai 1952.

22. — LE PEUPLE COMTOIS, 2 rue Mercelein à Audincourt (Doubs). Rédaction : Boite postale 43 à Montbéliard : « hebdomadaire régional du P.C.F. ». *Directeur de publication* : Louis Garnier. Imprimerie ICAL, 20 rue maréchal Lefebvre, Strasbourg-Meinau. Cesse de paraître en octobre 1951 : son tirage ne dépassait pas 6.000 exemplaires.

23. — LE TRAVAILLEUR DE LA CREUSE, 16 rue de Verdun à Guéret. Disparaît en mai 1948. Réparaît en avril 1950. Disparaît en octobre 1952.

24. — LE TRAVAILLEUR DE L'AUDE, 2 rue Courtejaire à Carcassonne : « hebdomadaire de la Fédération de l'Aude du P.C.F. ». *Directeur politique* : Jean Llante. Imprimé 35 rue Roque-laire à Toulouse. Cesse de paraître en juin 1953.

(1) On remarquera que l'*Emancipateur du Cher* était un vieux titre, ayant une clientèle assise. Les communistes l'ont coulé.

25. — LE TRAVAILLEUR DU LOIRET, 5 rue du Réservoir à Orléans : « hebdomadaire communiste de la Fédération du Loiret ». *Directeur* : A. Rigal. Cesse de paraître en janvier 1953.

26. — LE TRAVAILLEUR LIMOUSIN, 17 rue François Chémieux à Limoges. Disparu en 1952.

27. — LIBERTE, 29 avenue du Général Leclerc à Charleville : « hebdomadaire du P.C.F., Fédération des Ardennes ». *Directeur politique* : Pierre Lareppe. Cesse de paraître en octobre 1953.

28. — NOTRE BIGORRE, 30 place de Verdun à Tarbes. Cesse de paraître en novembre 1951.

29. — NOTRE QUERCY, 35 rue de Labane à Cahors (Lot). Cesse de paraître en octobre 1950.

Treize journaux dans la banlieue parisienne

Le présent recensement a laissé de côté les publications *locales*, n'intéressant que quelques communes, et les journaux de section, d'entreprise, de cellules, etc. : ils sont innombrables.

Pour en donner une idée, voici le relevé des journaux communistes édités régulièrement dans la seule banlieue parisienne :

1. — *L'Aube Nouvelle*, 86 avenue de la République à Montrouge. Tirage : 8.000 exemplaires.

2. — *L'Etincelle*, 39 rue Carnot à Boulogne-Billancourt. Tirage : 4.000.

3. — *L'Eveil*, 71 rue du Chemin de Fer à Nanterre. Tirage : 8.000.

4. — *Le journal du canton d'Aubervilliers*, 152 avenue V. Hugo à Aubervilliers. Tirage : 7.000.

5. — *Notre cité*, 3 rue de Paris à Epinay.

6. — *Le Réveil*, 108 rue Véron à Alfortville. Tirage 7.000.

7. — *Le Réveil de Saint-Ouen*, 33 rue Mathieu à Saint-Ouen. Tirage : 4.000.

8. — *Saint-Denis républicain*, 2 boulevard Anatole France à Saint-Denis. Tirage : 7.000.

9. — *Le Travailleur*, 18 avenue Gabriel Péri à Ivry. Tirage : 8.000.

10. — *La Voix de Clichy*, 114 avenue de Neuilly à Neuilly. Tirage : 5.000.

11. — *La Voix de l'Est* (2), 6 boulevard Henri Barbusse à Montreuil. Tirage : 20.000.

12. — *La Voix nouvelle*, imprimée 105 avenue Raspail à Gentilly. Tirage : 6.000.

13. — *La Voix populaire*, 64 rue Jean Jaurès à Gennevilliers. Tirage : 2.500.

(2) Ne pas confondre avec la *Voix de l'Est* publiée à Nancy (voir plus haut).

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le rôle des femmes dans la Chine nouvelle

« Faire participer la femme au travail productif social, l'arracher à l'« esclavage domestique », la libérer du joug abrutissant et humiliant, éternel et exclusif de la cuisine et de la chambre des enfants, voilà la tâche principale du mouvement ouvrier féminin, c'est-à-dire la lutte pour l'égalité économique et sociale de la femme. » (LÉNINE, Œuvres, t. XXV, pp. 63-64).

**

« Le communisme supprimera la propriété privée, élèvera les enfants en commun et détruira ainsi les deux bases principales du mariage actuel, à savoir la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme et celle des enfants vis-à-vis des parents. » (ENGELS, Principes du communisme, p. 29).

**

« Pour que la femme soit complètement libérée et réellement l'égal de l'homme, il faut que les travaux du ménage soient chose publique et que la femme participe à la production générale... »

La petite économie domestique oppresse la femme en l'obligeant à dépenser ses forces dans des tâches terriblement improductives, mesquines. La véritable libération de la femme, le véritable communisme ne commenceront que là où commencera la lutte des masses (dirigée par le prolétariat possédant le pouvoir) contre cette petite économie domestique, ou plus exactement, lors de sa transformation massive en grande économie socialiste...

Les chefs des révolutions bourgeoises démocratiques ne pouvaient libérer les peuples de l'inégalité de la femme car ils en étaient empêchés par le « respect » porté à la « sainte propriété privée ». Notre révolution prolétarienne n'a pas connu ce maudit « respect » devant ce moyen âge trois fois maudit et devant cette « sainte propriété privée »...

Les restaurants collectifs, les crèches, les jardins d'enfants, voilà les moyens simples qui, en fait, sont capables de libérer la femme et de diminuer son inégalité avec l'homme et répondent à son rôle dans la production collective et la vie sociale. » (LÉNINE, Œuvres, t. XXIV, pp. 467-472, t. XXVII, pp. 25-26).

**

« Les moyens de production une fois passés à la propriété commune, la famille individuelle cesse d'être l'unité économique de la société. La garde et l'éducation des enfants deviennent une affaire publique... Nous marchons en ce moment à une révolution sociale où les bases économiques actuelles de la monogamie disparaîtront... » (ENGELS, La propriété et la famille, p. 97).

**

LES communistes s'efforcent de donner une longue et glorieuse tradition au mouvement féminin chinois. Dès le début de la révolution, des femmes participèrent aux différents mouvements de protestations et de revendications.

A Pékin, en 1919, elles se joignent au « Mouve-

ment du 4 Mai ». Parmi ces manifestantes de la première heure se trouve Mme Teng Ying-Ch'ao. Née en 1902 dans la province du Honan, elle épousera en 1925 M. Chou En Lai, l'actuel ministre des affaires étrangères, elle suivra l'armée rouge en 1934 dans la fameuse « longue marche des 25.000 lis », et deviendra, surtout à partir de 1937, un des principaux leaders du mouvement féminin. En 1924, les femmes laborieuses de Canton organisent, sous la direction du Parti, une manifestation de revendications.

Chaque année, à partir de 1925, les femmes chinoises célèbrent, le 8 mars, la Journée Internationale des Travailleuses. (En souvenir du mouvement féminin lancé par les ouvrières de Chicago le 8 mars 1909, le 2^{me} congrès international des femmes socialistes, qui se tint à Copenhague en 1910, choisit cette date du 8 mars pour « Journée Internationale des Femmes laborieuses »). « Cette Journée Internationale des Femmes, a écrit Staline, est le moyen d'attirer les jeunes travailleuses, les ouvrières et les paysannes, pour les éduquer politiquement et les organiser en armée auxiliaire du prolétariat et du Parti dans la lutte pour la construction de la société socialiste » (Staline, Œuvres, t. VII, p. 49).

En 1924, les femmes chinoises participent à l'expédition nordiste contre les seigneurs de la guerre, puis à la réforme agraire, au « mouvement du 30 mai » (1935), à la guerre de résistance contre les Japonais (1937-1945), et à la guerre de libération du peuple (1946-1949).

Au cours de ces différentes luttes, un grand nombre d'intellectuelles révolutionnaires et de femmes laborieuses exercèrent d'importantes activités, tantôt ouvertes, tantôt souterraines, tant sur le front qu'à l'arrière, et jusque dans les armées, organisations et administrations du Kuo Min Tang.

Outre Mme Teng Ying-Ch'ao, plusieurs autres femmes se distinguèrent par leur rôle prépondérant. Notamment une des femmes de Mao Tsé Toung, une artiste, fut l'animatrice du mouvement féminin à Yen-an. Disgraciée dans la suite, elle fut abandonnée par son maître ; elle vit actuellement dans le plus grand oubli.

Il importe surtout de mentionner Mme Ts'ai Ch'ang, que les communistes considèrent comme « Doyenne des femmes membres du Parti » et « Guide des femmes communistes chinoises ». Née en 1902 dans la province du Hunan, elle fit un séjour de 4 ans en France (1920-1924) au cours duquel elle découvrit le communisme et adhéra au Parti (1). De retour en Chine, elle s'efforça de lancer et d'organiser le mouvement féminin, à partir de 1925, d'abord dans les provinces du Kwangtung et du Kianghsi, puis dans tout le pays. Grâce à son activité, plusieurs dizaines de milliers de femmes furent ainsi embrigadées et utilisées en différentes organisations qui semblent n'avoir eu qu'un caractère sporadique et des objectifs limités : « Fédération des femmes », « Association des femmes pour le salut national »... Avec la libération partielle du territoire apparut, en 1948, « L'Union des femmes chinoises des régions libérées », association qui de sa nature était une véritable organisation de masse. Le 20 décembre 1948, le Comité central du Parti décide, « en vue de satisfaire aux besoins du développement de la révolution nationale »,

(1) Mme Ts'ai Ch'ang est l'épouse de Mr Li Fu-Ch'un, ex-ministre de l'Industrie lourde, actuellement vice-président du Comité du Plan National.

« 1° d'intensifier le travail des organisations féminines dans les régions libérées pour unir les femmes de tout le pays ;

« 2° de réunir au printemps de 1949 le 1^{er} congrès national des femmes. (En fait il eut lieu à Pékin en mars 1949) ;

« 3° d'établir la « Fédération nationale des Femmes démocratiques de Chine », afin que le mouvement féminin national puisse se développer, en étendue et en puissance, grâce à la centralisation de la direction. »

Fédération nationale des femmes démocratiques

La « Fédération nationale des Femmes démocratiques », dont l'acte de naissance est officiellement daté du 3 avril 1949, a Mme Ts'ai Ch'ang pour présidente et Mme Teng Ying-Ch'ao pour vice-présidente. Elle compte aussi parmi ses membres toutes les femmes appartenant aux trois groupements suivants :

- 1° — l'Amicale des femmes chinoises ;
- 2° — l'Association nationale des groupes de jeunes chrétiennes chinoises, d'obédience protestante ;
- 3° — la Société de tempérance des femmes chinoises.

Cette Fédération nationale chinoise est affiliée à la Fédération internationale démocratique des Femmes. Fondée à la fin de 1945, celle-ci comptait en 1949 un total de 81.000.000 de femmes appartenant à 59 pays différents. Du 10 au 16 décembre 1949, la Fédération internationale organisa à Pékin la Conférence des femmes asiatiques avec le concours de 165 déléguées provenant de 23 pays d'Asie (y compris 6 républiques soviétiques d'Asie).

En avril 1953, la Fédération chinoise tint son 2^me congrès national à Pékin. 893 déléguées y participèrent. Les six régions administratives de Chine, l'Armée de libération populaire, le Corps des Volontaires Chinois en Corée, le Groupe des Chinois d'Outre-Mer et le gouvernement central s'y trouvaient représentés.

A cette occasion, des rapports officiels ont fait le point sur le développement du mouvement féminin au cours de ces dernières années.

Résultats obtenus

1° *Sur le plan politique.* — Environ 340.000 femmes chinoises sont fonctionnaires de l'Etat, à tous les postes et à tous les échelons. Plus de 40.000 d'entre elles travaillent aux échelons supérieurs au ch'ü, unité administrative correspondant à une sorte de canton. Les échelons supérieurs au ch'ü sont le hsien (sorte de sous-préfecture), le « territoire spécial », la province, la « région administrative », et enfin le « gouvernement central ».

Au sein même du « gouvernement central », organe suprême de la République populaire de Chine, plus de 60 femmes occupent des places de vice-présidente du gouvernement, ministres, vice-ministres, membres du Conseil d'administration, chefs de bureau, sous-chefs de bureau. Par exemple : Mme Sung Ch'ing-Ling, vice-présidente du gouvernement, Mme Shih Liang, ministre de la Justice, Mme Hsü Kwang-Ping, sous-secrétaire au Département d'Etat, Mme Ho Hsiang-Ning, présidente de la Commission des Affaires des Chinois d'outre-mer, Mme Li Tê-Ch'uan, ministre de la Santé, etc... (Mme Li Tê-Ch'uan épousa à l'âge de 29 ans le général Feng Yu-Hsiang, mort en 1949 et bien connu sous le nom de « général chrétien »).

« D'après des statistiques régionales de 1952, les femmes constituent de 12 à 22 % du nombre

des délégués participant aux réunions des représentants du peuple dans les villes, les districts, et les villages.

« Dans la région administrative de la Chine du Nord, 51 femmes exerçaient en 1952 des fonctions équivalentes approximativement à celles de sous-préfet.

« Pour la ville de Pékin, les réunions de rues des représentants du peuple comptent 48 % de femmes. » (Cf. rapport de Mme Teng Ying-Ch'ao, 17 avril 1953).

2° Sur le plan judiciaire. — « D'août 1952 à mai 1953, 6.500 personnes ont été affectées dans les services judiciaires de toute la Chine, dont 1.700 femmes.

« 144 femmes sont présidentes de la région administrative de la Chine du Nord.

« Au Shantung, les postes de juges principaux ou assesseurs sont tenus par des femmes dans les tribunaux de plus de 20 hsien.

« Dans la province de Anwei, 6 femmes ont été nommées juges principaux ou assesseurs dans les tribunaux de 19 hsien.

« En général, les femmes accomplissent leur travail judiciaire avec un très grand zèle. » (Cf. Hsin Hua, 17 septembre 1953).

3° Sur le plan de la production, industrielle et agricole, des communications, de l'éducation, de l'armée, etc...

« En 1952, le nombre total des femmes chinoises travaillant sur le front de la production était de 990.000. » (Cf. rapport de Mme Teng Ying-Ch'ao, Jen Min Jih Pao, 24 septembre 1953).

« Des femmes de plus en plus nombreuses travaillent dans les industries les plus diverses (lourde, légère, textile), dans les transports, les communications, la construction, la défense nationale... Elles exercent les emplois les plus variés : conductrices de bus, de trams, de locomotives, pilotes, parachutistes, directrices de trafic ferroviaire, etc... » (Cf. rapport de Mme Shih Liang, Hsin Hua, 11 février 1953).

« 25.500 femmes sont employées dans les différents services des chemins de fer, à tous les échelons. Près de la moitié d'entre elles sont membres du Parti communiste, ou du groupement des jeunesses communistes. » (Hsin Hua, 24 mars 1953).

« A Anshan, 3.700 femmes travaillent à la Compagnie du fer et de l'acier.

« Dans l'industrie textile, les femmes constituent 60 % du nombre total des ouvriers. » (Hsin Hua, 23 avril 1953).

« Dans l'ancienne région administrative du Nord-Kiangsi, plus de 1.400.000 femmes ont pris part, en 1950, aux travaux d'équipement de la rivière Huai (renforcement des digues, etc.).

« Dans la province de Ninghsia, en 1952, 92.000 femmes ont creusé 51.215 fossés de toutes dimensions.

« Au Setchuan, plus de 8.000.000 de femmes collaborèrent aux travaux hydrauliques de 1952.

« Dans les régions de la Chine du Nord, du Nord-Est et de l'Est, ainsi que dans certaines régions, telles que la majeure partie des provinces du Fukien, du Kwangtung et du Kiangsi, où les femmes ont toujours accompli des travaux agricoles, le pourcentage des femmes participant à la production atteint un maximum de 80 %, un minimum de 10 % et une moyenne de 40 à 50 %.

« Dans les régions du Hunan, du Honan et de la Chine du Nord-Ouest, le pourcentage des femmes travaillant aux champs est faible.

« Au Shensi, dans le district spécial de Suiteh, moins de 5 % des femmes participèrent aux travaux agricoles... »

« Au Hunan, aucune femme n'est entrée dans plus de 230 équipes d'aide-mutuelle relevant du 6^{me} ch'ü, du hsien de Hengyang.

« Dans les régions anciennement libérées 40 à 50 % des paysannes sont membres des équipes d'aide-mutuelle, et seulement 20 % dans les régions nouvellement libérées.

« Au Shansi, dans le district spécial de Chang-chih, 95 coopératives de production agricole, sur un total de 118, sont dirigées par des femmes.

« Des dizaines de milliers de femmes ont étudié les techniques modernes de l'agriculture.

« De nombreuses femmes sont employées dans les fermes d'Etat, où elles exercent les fonctions de conductrices de tracteurs, surveillantes, etc. » (Hsin Hua, 26 janvier 1953, 6 avril 1953).

« Dans la région administrative du Sinan, les femmes constituent 32 % des élèves des Universités et Ecoles spéciales, 38 % des élèves des écoles moyennes, de 30 à 50 % des élèves des écoles populaires.

« Pour l'ensemble du pays, 21.000 femmes ont reçu une formation spéciale pour s'occuper de l'éducation des tout petits.

« 270.000 femmes ont suivi des cours spéciaux pour devenir sages-femmes.

« Pour les femmes illettrées, des « cours rapides contre l'analphabétisme » ont été créés et des « équipes de lecture de journaux », constituées.

« Dans les régions rurales, 148.200 crèches ont été organisées sur la base des équipes d'aide-mutuelle, en 1952, au moment des grands travaux agricoles. Ces crèches ont reçu 850.000 enfants et ont permis à 370.000 mères de famille d'apporter leur concours à la production agricole. » (D'une part ces crèches soustraient les enfants aux préjugés « bourgeois » et leur assurent une éducation collective. D'autre part elles soustraient les femmes à l'« esclavage domestique » et les font participer à la production collective). Cf. rapport de Mme Teng Ying-Ch'ao, 17-4-1953).

« Dans la région administrative de la Chine du Nord, 25.000 crèches ont été organisées sur la base des équipes d'aide-mutuelle, permettant à 110.000 mères de famille de participer aux semailles du printemps 1953. » (Hsin Hua, 26 mars 1953).

« Pour recevoir les enfants d'ouvrières, 2.738 crèches ont été fondées dans les usines, mines et entreprises d'Etat, et 4.346 dans les grandes villes moyennes. » (Cf. rapport de Mme Teng Ying-Ch'ao, 17 avril 1953).

« De nombreuses femmes se sont enrôlées soit dans l'Armée de la libération populaire, soit dans le Corps des Volontaires chinois en Corée. Parmi les femmes qui ont participé à la guerre de Corée, les unes sont des jeunes de 17-18 ans, les autres sont déjà des mères de famille qui ont

accepté de se séparer de leurs enfants pour aller sur le front protéger et défendre les enfants de dizaines de milliers de mères. Les deux tiers de ces femmes font partie du personnel médical. Les autres sont réparties dans les différents services de l'armée. 74 % des femmes du Corps des Volontaires Chinois en Corée sont membres soit du Parti communiste, soit du Groupement des jeunes communistes. »

(Cf. rapport de Mme Li Chen, secrétaire générale du Département Politique du Corps des Volontaires Chinois en Corée. Hsin Hua, 22 avril 1953).

**

Les faits indiquent suffisamment les nouvelles tâches auxquelles sont appelées les femmes chinoises. Ils confirment ce qu'écrivait le 27 octobre 1949 le Ta Kung Pao de Shanghai :

« Pour que les femmes atteignent leur véritable libération, il est nécessaire qu'elles abandonnent leurs petits travaux domestiques afin de se consacrer au travail de construction sociale, et qu'elles transportent leurs énergies du travail extrêmement improductif du ménage au travail de la reconstruction économique nationale et aux activités politiques. »

A travers ces faits, chiffres et statistiques, il est facile de voir la ligne constante suivie systématiquement par le gouvernement : les femmes seront intégrées dans la société socialiste et travailleront à la production collective ; pour ce faire, leurs enfants seront placés, à partir de l'âge de 3 ans, dans des crèches et garderies, où ils recevront progressivement une éducation collective.

Mais les chiffres ne peuvent exprimer la solidité du système familial traditionnel auquel demeure attachée la masse de la population chinoise. Les femmes « émancipées », qui se jettent dans la lutte révolutionnaire avec toute la puissance affective de leur sexe, sont encore une minorité, et, pour une large part, membres du Parti ou membres des organisations de jeunesse communistes.

Pour arriver à mobiliser et embrigader les masses féminines, pour les transformer ensuite en forces de production, le gouvernement sait qu'il doit désagréger à tout prix le système familial traditionnel. C'est pourquoi il a promulgué la loi sur le mariage. Pour briser la résistance du conservatisme familial, il veille avec attention à l'application intégrale de la loi. Il s'appuie pour cela sur une minorité agissante de cadres féminins, solidement endoctrinés et fortement disciplinés.

Hong Kong, octobre 1953
LÉON TRIVIÈRE, M. E. P.
(Fides)

La carrière de Milovan Djilas

DEPUIS 1937 et jusqu'au 10 janvier 1954, Milovan Djilas était membre du Comité central du Parti communiste de Yougoslavie. Depuis 1940, il était membre du Politburo et depuis 1948 l'un des secrétaires du Comité central. Vice-président du Conseil fédéral exécutif, président de l'Assemblée nationale yougoslave, élu à l'unanimité le 26 décembre 1953, il était responsable à l'Agitation et à la Propagande du parti, général de réserve de l'armée yougoslave, « chef suprême » de la littérature, président de la commission de l'Alliance socialiste pour les relations avec l'extérieur, etc...

Le 10 janvier 1954, un communiqué du Polit-

buro du P.C.Y. — appelé actuellement « Ligue des communistes yougoslaves » — fit connaître sa désapprobation des derniers articles écrits par Djilas, et la séance plénière du 17-18 janvier le condamna. En l'espace de quelques jours, Djilas perdit tous les titres glorieux acquis pendant une longue activité communiste. Une commission du Comité central du parti, présidée par V. Bakaritch (qui avait présidé il y a deux semaines la commission qui proposa la nomination de Djilas à la Présidence de l'Assemblée nationale) proposa son exclusion du Comité central, lui infligeant un blâme sévère, la peine la plus forte

pour un membre du parti en dehors de l'exclusion.

Djilas démissionna du poste de président de l'Assemblée yougoslave et de celui de président de la Commission pour les relations extérieures. Les électeurs de sa circonscription (Podgoritsa — actuellement Titograd — capitale du Monténégro, dont il fut député avec le plus fort pourcentage enregistré par les chefs communistes : 98,8 %), réclamèrent à l'unanimité la révocation de son mandat. L'association des Ecrivains, dont il était le chef suprême, l'exclut également de son sein. Il perdit non seulement tous ses titres mais encore les droits les plus élémentaires : la possibilité de quitter le pays — puisque le voyage prévu pour le début de février en Suède et en Norvège fut annulé — et le droit d'exprimer son opinion, — puisque la publication de ses articles fut interdite, avant même qu'un jugement fut prononcé contre lui.

Ainsi prit fin la carrière de Djilas, Politiquement, c'est aujourd'hui un homme mort, quelque soit l'avenir de la Yougoslavie.

Pour le régime de Tito, il est coupable d'avoir voulu s'attaquer au parti et à ses dirigeants; pour les partisans de Moscou, d'avoir été un des protagonistes du conflit Moscou-Belgrade et le critique le plus violent du système stalinien; pour les anticommunistes, il reste un des chefs de la révolution communiste et un des quatre piliers du système communiste instauré.

Devant une fin aussi imprévue et subite d'un des chefs du communisme yougoslave, les commentateurs se sont attachés à souligner une différence — à leur yeux fondamentale — entre le système soviétique et le système titiste : Béria a été fusillé, alors que Djilas a seulement été limogé ! Si cette différence apparente était vraiment significative, alors le fait qu'Anna Pauker (qui occupait dans le parti communiste roumain le même rang que Djilas dans le parti yougoslave) fut seulement écartée, sans même être arrêtée, que Franz Dahlem (titulaire dans le S.E.D. du même poste que Djilas en Yougoslavie) reçut seulement un blâme sans être exclu du parti, et que Gomulka (secrétaire général du parti polonais) ne fut jamais traduit en justice, devrait signifier que les communistes roumains, allemands et polonais sont moins totalitaires que le communisme soviétique.

Djilas militant du parti

A la différence de la plupart des dirigeants actuels en U.R.S.S. dans les démocraties populaires et dans les partis communistes du monde libre, qui sont dirigés par des gens sortis du cadre du parti, des gens « sans biographie », Djilas est de ceux, qui ont derrière eux un lourd passé de révolutionnaire, bien que sa vie politique vienne de prendre fin à l'âge de 42 ans.

Né en 1911 dans le Monténégro, Djilas, après avoir terminé ses études secondaires, vint s'inscrire à la Faculté des Lettres de Belgrade, puis bifurqua par la suite vers la Faculté de Droit. C'est en 1929-30 qu'il fit ses débuts dans la littérature en écrivant quelques poèmes, une nouvelle — « *Les gars d'après-guerre* » — et deux ou trois essais littéraires. Mais il s'engagea bientôt dans l'activité clandestine communiste et en 1932, il devint membre du parti. Très remarqué comme l'un des meneurs communistes de l'Université de Belgrade, Djilas fut arrêté en 1933 et condamné à trois ans de prison. Il purgea sa peine dans la prison de Sremska Mitrovitsa, où il fit la connaissance de plusieurs communistes, dont Mocha Piyadé. Les communistes avaient transformé cette prison en un centre de formation de leurs ca-

dres, où l'on étudiait le marxisme-léninisme dans sa version stalinienne et où l'on traduisait les classiques du marxisme.

Mocha Piyadé, par exemple, traduisit, et publia chez le plus grand éditeur de Belgrade, l'édition complète du *Capital*.

Une fois libéré, durci par ces trois années de prison et de formation communiste, Djilas reprit son travail politique et progressa vite dans la hiérarchie. En 1937, les circonstances le placèrent au premier plan du mouvement communiste yougoslave. Cette année-là, Gorkitch, secrétaire général du P.C.Y., fut appelé à Moscou et fusillé, tandis que le Comité central tout entier était destitué, à l'exception d'un membre — Yosip Broz — Tito — qui reçut mandat du Komintern de réorganiser le P.C.Y. Tito se rendit en cette qualité en Yougoslavie pour établir le contact avec les cercles clandestins communistes. Cette même année, la police de Belgrade découvrit la presque totalité du réseau de l'organisation communiste en Serbie. Beaucoup de communistes furent arrêtés, bientôt relâchés pour la plupart, à l'exception d'un petit nombre qui passa en justice. Mais l'organisation communiste de l'Université de Belgrade avait été épargnée par cette investigation policière et, en son nom, Djilas se rendit à Zagreb pour y rencontrer le nouveau représentant du Komintern. Il y vit pour la première fois Tito. Celui-ci le nomma à la direction provisoire du parti, décision que le Komintern approuva.

Entré dans l'organe dirigeant du P.C.Y. Djilas fut bien protégé par les consignes de clandestinité, appliquées rigoureusement dans le parti, qui surent préserver de l'intrusion de la police les principaux chefs du parti, sinon les simples militants. Il continua à écrire sous le pseudonyme de Milo Nikolitch, traduisit en serbe des livres russes — notamment les romans de Gorki — et mena la vie d'un révolutionnaire professionnel, entretenant par le parti ou par le Komintern. Lors du procès monstre de Moscou, Djilas compta parmi les détracteurs les plus effrénés de l'ancienne garde bolchévique et s'appliqua à déceler dans le P.C.Y. les moindres traces de « trotskisme ». En automne 1940, à la 5^{me} Conférence nationale, Djilas se présenta comme rapporteur des questions d'idéologie et de propagande et entra au Politburo.

Au lendemain de l'attaque allemande contre l'U.R.S.S., lorsque le Komintern fit appel à tous les partis communistes pour organiser la résistance contre Hitler, le Comité central du P.C.Y. passa à l'action et Djilas fut chargé de diriger le mouvement dans son pays natal, le Monténégro. Emportés par leur enthousiasme aveugle pour la Russie, les communistes monténégrins s'attendaient à une victoire foudroyante et proclamèrent de minuscules républiques soviétiques. Cette tactique fut plus tard sévèrement critiquée par le Komintern et par Tito lui-même, sans que le rôle de Djilas y fut précisé.

En octobre 1941, Djilas vint rejoindre Tito dans son quartier général d'Uzicé, où il dirigea l'organe du parti, *Borba*. Après la défaite communiste dans cette région, Djilas se retira avec l'ensemble du quartier général de Tito, dont il fit partie durant toute la guerre. En 1942 et 1943, il dirigea encore de temps en temps *Borba*, faisant l'éloge de Staline et de l'Union soviétique, comme par exemple, en 1942 à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution d'octobre, lorsqu'il publia, un article dithyrambique sur Staline : « Y a-t-il un honneur et une joie plus grands que de sentir que ton camarade le plus proche et le plus aimé est Staline ?... Staline a réalisé le poème glorieux de la liberté et de la fraternité parmi les hommes et les peuples : la Constitution stalinienne... Staline est le seul homme d'Etat qui ait la conscience tranquille et le cœur altruiste... Sta-

line est l'homme le plus parfait... Il sait tout et il voit tout ; tout ce qui est humain lui est proche... Il n'y a pas, pour Staline, d'énigme insoluble ; c'est pourquoi sa main ne conduit qu'aux victoires... » (1).

Djilas et les Soviétiques

En février 1944, la première mission militaire soviétique commandée par le général Korneïev vint au Q. G. de Tito. Deux mois plus tard, une délégation titiste se rendait à Moscou ; elle était dirigée par Milovan Djilas. Il visita ainsi pour la première fois l'Union soviétique, y rencontra les maîtres du Kremlin et Staline lui-même. Après avoir séjourné deux mois en U.R.S.S., Djilas rentra en Yougoslavie et reprit ses dithyrambes à l'adresse de Staline. Le livre de V. Dediyer (actuellement tombé lui aussi en disgrâce), publié en 1953, avoue que Djilas avait rapporté d'Union soviétique des impressions très favorables.

Mais le hasard voulut que ce glorificateur de Staline fut le premier des dirigeants communistes yougoslaves à attirer sur lui les foudres de Staline. Après l'entrée à Belgrade de l'armée rouge et des partisans de Tito, le 20 octobre 1944, le Politburo du P.C.Y. invita le chef de la mission militaire soviétique, le général Korneïev, à un entretien, dans lequel on attira son attention sur certains incidents qui s'étaient produits à Belgrade et dont les soldats soviétiques étaient responsables. Au cours de la discussion, Djilas prit la parole et — selon Tito — déclara ces incidents d'autant plus déplorable que les milieux réactionnaires yougoslaves les exploitaient pour montrer la différence de comportement entre la mission militaire anglaise et la mission soviétique. Le général Korneïev envoya à Moscou un rapport, dans lequel il faisait déclarer à Djilas que les officiers soviétiques étaient inférieurs, au point de vue moral, aux officiers anglais. Dès qu'il reçut ce rapport, Staline, en rage, envoya à Tito un télégramme de protestation : « Le prétendu marxiste Djilas, à cause du comportement de quelques officiers soviétiques, a totalement oublié la différence existant entre l'armée socialiste soviétique, qui libère les peuples d'Europe, et l'armée bourgeoise anglaise, dont le but est d'opprimer les peuples au lieu de les libérer. »

Il n'y avait qu'un seul moyen de calmer la fureur de Staline : l'autocritique, ce que fit Djilas, d'abord par voie écrite, ensuite — en avril 1945, lors de la signature du pacte soviéto-yougoslave — devant Staline personnellement.

Djilas resta jusqu'en juin 1948 l'un des dirigeants yougoslaves qui entretenirent un contact étroit avec les chefs bolcheviks. Il se rendit plusieurs fois au Kremlin. Sa dernière visite remonte à février 1948, trois semaines avant la première lettre, laissant présager la rupture, que Staline envoya à Tito. Djilas fut chargé, également, du contact avec d'autres partis frères, du P. C. albanais au P. C. français, dont le congrès reçut la visite à Strasbourg en 1947. Rien d'étonnant, donc, à ce que Djilas représentât, avec Kardelj, le P.C.Y. à la réunion constitutive du Kominform. D'accord avec Jdanov et Malenkov, Djilas se livra à une critique violente du P.C. français dont il qualifia la politique d'opportuniste. Il fut le premier à prendre la parole après le rapport de Duclos et à provoquer la fureur de celui-ci, fureur qui se calma vite dès qu'il constata que Djilas était appuyé par la délégation soviétique.

Le 1^{er} mars 1948, Djilas, rentré de son assez long et dernier séjour à Moscou, présenta un rapport sur les pourparlers avec les Soviétiques au sujet

de l'équipement de l'armée yougoslave et sur des conversations avec la délégation bulgare en présence de Staline sur la formation de la fédération balkanique. L'atmosphère se tendit et le même mois arriva la première lettre de Staline dans laquelle Djilas était personnellement attaqué. On s'acheminait vers le conflit. Et la déclaration même du Kominform du 28 juin 1948, condamnant Tito, accusait en même temps Kardelj, Djilas et Rankovitch.

Un mois plus tard, le congrès du P.C.Y. se réunit. Djilas fit un rapport sur le travail d'agitation et de propagande ; il souligna la fidélité aux enseignements de Marx-Engels-Lénine-Staline, déclarant notamment : « Il n'y a aucune différence entre les principes généraux de notre parti et les principes généraux marxistes-léninistes qui sont exposés dans les lettres du C.C. du P.C. (b) de l'U.R.S.S. et la résolution du Bureau d'information ».

La presse communiste du monde entier se déchâna, alors contre Tito et ses collaborateurs. Djilas, en tant que responsable à la propagande, commença timidement à réfuter les allégations les plus mensongères des satellites de Budapest, Tirana, Sofia, etc... sans mettre en cause Staline ni le parti bolchevik. Pourtant, le conflit s'aggravant de plus en plus, Djilas effectua un pas décisif en publiant, en automne 1950, sa série d'articles « *Thèmes actuels* » où s'exprime, pour la première fois en Yougoslavie, la critique, franche et sévère du communisme soviétique. Djilas y affirme que le système soviétique n'est pas la réalisation du socialisme ; il reproche à Staline l'abandon de l'héritage léniniste, accuse l'U.R.S.S. de « capitalisme d'Etat » gouverné par la bureaucratie et déplore la dégénérescence du parti bolchevik. Ces arguments (déjà classiques depuis Trotski dans toute opposition) apparaissent comme une révélation pour les communistes yougoslaves formés dans l'esprit du strict stalinisme. Une fois le schéma stalinien abandonné, avec l'approbation cette fois des autres membres de la direction du P.C.Y., Djilas commence dans ses écrits souvent assez confus, à s'éloigner de plus en plus des théories dont il était, dans le parti, le principal défenseur.

Parallèlement à l'abandon de la doctrine stalinienne, il entre, pour la première fois de sa vie, en contact avec les dirigeants socialistes, de préférence de gauche, des pays européens et asiatiques. Il voyage en Angleterre et invite Bevan, à titre privé, en Yougoslavie, assiste à la Conférence des partis socialistes asiatiques à Rangoon, fait des conférences aux Indes, commence à se mêler aux milieux dits « bourgeois » en assistant au couronnement de la Reine d'Angleterre et à l'Assemblée générale de l'O.N.U.

Ces contacts avec le monde extérieur lui révèlent une réalité sensiblement différente de l'idée qu'il s'en était faite à travers l'enseignement stalinien. Les partis socialistes ne lui semblent plus tous en bloc traîtres à la cause de la classe ouvrière ; il découvre d'autres théoriciens du marxisme que Lénine et Staline, et que ces théoriciens ne sont pas des « renégats ».

Un leader socialiste européen, ancien haut dirigeant communiste, se rendit au printemps 1951 en Yougoslavie et y rencontra tous les chefs communistes, y compris Djilas. Lors d'une discussion avec celui-ci, le socialiste fit remarquer à Djilas que son opinion était plus proche de Rosa Luxembourg que de Lénine ; à quoi Djilas répondit qu'il n'avait encore lu aucun ouvrage de Rosa Luxembourg, qu'il était en train de lire pour la première fois des livres de Kautsky !

L'évolution idéologique de Djilas ne va cependant pas de pair avec l'évolution politique et économique de la Yougoslavie. Le stalinisme n'est plus le dogme suprême mais on a laissé en pra-

(1) M. Djilas « *Articles* » 1941-1946, Belgrade 1947, p. 34-37.

tique tous ses éléments constitutifs qui forment la base du pouvoir dictatorial du parti. Le parti communiste étant le fondement de tout système dans le pays — tout le reste : l'économie, le parlementarisme, la justice, la presse — n'étant que sa superstructure, souffre de plus en plus d'une situation contradictoire : on a conservé sur le plan d'organisation, le caractère communiste rigide et totalitaire, mais on a perdu le dynamisme et la vitalité qui existaient auparavant dans le parti. Si le parti reste communiste comme autrefois, les communistes qui le forment ne sont plus semblables aux communistes de jadis.

En été 1953, la séance plénière du Comité central est convoquée au château de Tito sur l'île de Brioni ; l'un des rapporteurs est Djilas. Les débats sont tenus secrets mais les résolutions du C.C. du P.C.Y., suivies des réunions analogues des C.C. des républiques fédérales, constatèrent l'état intérieur déplorable du parti : apathie générale des adhérents, manque d'activité politique des masses ; affaiblissement de la discipline (les réunions des organisations de base se raréfient, beaucoup d'adhérents n'y viennent pas, ceux qui y assistent ne montrent aucun intérêt, le nombre des membres du parti diminue) enfin, la confusion idéologique s'aggrave sous l'influence du nationalisme bourgeois, du chauvinisme, de l'Eglise, de l'occidentalisme, etc.

Disgrâce de Djilas

Trois mois plus tard, à partir du 11 octobre 1953, Djilas commence à publier des articles dans *Borba* : d'abord un par semaine, puis deux, et à la fin il lui arrive de publier un article tous les deux jours. Il soulignait à maintes reprises qu'il n'exposait là que son opinion personnelle. Mais habitué à trouver dans le journal l'opinion du parti tous les lecteurs considéraient que les articles de Djilas contenaient les nouvelles directives du Politburo. Beaucoup d'organisations de base du parti mirent à l'ordre du jour de leurs réunions les articles de Djilas, qui y furent discutés, et approuvés à l'unanimité jusqu'à ce que le communiqué du 10 janvier vint renverser la situation.

Ce communiqué du Politburo mettait tout particulièrement en cause les deux derniers articles de Djilas, l'un publié dans *Borba* le 4 janvier « *Le parti ou la ligue* » ; l'autre dans le premier numéro de la revue *Nova Misao* sous le titre « *Anatomie d'une morale* ». Dans le premier, Djilas posait le problème fondamental du maintien de l'organisation du parti dans sa forme actuelle :

« *Les formes imposées, ennuyeuses, périmées et bureaucratiques du travail idéologique chez nous, écrivait-il, rappellent un peu trop celles de l'U.R.S.S. Mais nous ne sommes pas l'U.R.S.S. et nos communistes ne sont pas les fonctionnaires dociles de Staline. Là-bas, on apprend ce qu'a dit Staline sur un sujet, ce qu'ont dit Marx ou Lénine sur un autre et le sang humain innocent, le despotisme, la famine ne prennent jamais fin... Ne serait-il pas mieux de jeter un coup d'œil sur l'histoire et de regarder autour de nous ? Aujourd'hui, tous les mouvements ouvriers du monde entier, à part les staliniens, adoptent d'autres formes de travail que la nôtre. Et pourtant, ces mouvements non-staliniens vivent et progressent, sans avoir avec eux ni la police ni les tribunaux ni même la presse...* »

« *Nous avons forgé d'abord le parti léniniste, ensuite l'Etat léniniste, par nos propres forces, sous une forte influence non seulement des idées de Lénine mais aussi de l'interprétation stalinienne du léninisme et surtout de celle-là. Beau-*

coup de thèses dans la théorie et de formes dans le travail que nous avons cru être de l'authentique marxisme-léninisme, représentaient en fait l'héritage staliniens. Si cette théorie et cette forme de travail ont été plus ou moins conformes à notre réalité notamment dans les périodes de lutte révolutionnaire, ils ne le sont plus aujourd'hui. Et cela est vrai non seulement des idées et des cadres léninistes-staliniens, mais même des cadres et des idées du léninisme seul.

« *Et parmi ces formes et ces conceptions périmées, il faut ranger au premier rang notre parti tel qu'il est aujourd'hui.* »

Dans son autre article « *Economie d'une morale* », Djilas stigmatisait l'hypocrisie de la nouvelle classe dirigeante, composée des membres du Comité central, des généraux, des ministres et de leurs femmes. L'occasion lui avait été fournie par l'ostracisme dont avait été frappée l'épouse de Peko Daptschevitch, chef d'état-major de l'armée yougoslave. Cette actrice était l'objet d'une double critique de la part des femmes qui figurèrent dans les rangs des partisans pendant la guerre : elle n'avait pas pris part à la guerre de libération, et elle n'avait pas eu, avant de se marier, un comportement très exemplaire. Djilas répliqua que cette femme était âgée de 13 ans à la fin de la guerre, ce qui constituait une excuse suffisante. Il ajouta, répondant au second argument en connaissance de cause, que les femmes qui avaient été dans les rangs des partisans « *ne pouvaient guère se vanter de leur chasteté avant le mariage* ».

Ces deux articles provoquèrent sa disgrâce immédiate. Kardelj et Rankovitch intervinrent auprès de Tito, qui désavoua Djilas. On connaît la suite. Kardelj et Rankovitch avaient très bien compris à quoi menait « objectivement » cette position de Djilas : toute l'armature totalitaire du système yougoslave devait être remis en question. Les réformes proclamées à si haute voix jusqu'à maintenant ne touchaient pas à l'essentiel du système, Kardelj et Rankovitch le savaient bien, mais la proposition de Djilas d'introduire « *la libre lutte des idées* » signifiait l'apparition de la critique et de l'opposition. La « *lutte contre la bureaucratie* » allait mettre en danger tout le système des privilèges dont ils bénéficiaient depuis l'instauration du pouvoir communiste. De même qu'autrefois en U.R.S.S. tout l'appareil des bureaucrates communistes s'était trouvé aux côtés de Staline dans la lutte contre Trotski qui menaçait de les déloger de leurs positions, de même tous les privilégiés du communisme yougoslave, sans oublier leurs femmes, comprirent quelle menace Djilas représentait pour eux.

La tragédie personnelle de Djilas est d'avoir pris au sérieux le slogan de la propagande titiste sur « *le chemin spécifiquement yougoslave dans l'édification du socialisme* ». Il a cherché ce chemin et crut l'avoir trouvé, au prix de l'abandon partiel de l'actuelle structure politique yougoslave. Mais pour les autres, du Politburo, un pouvoir intact signifie une réalité beaucoup plus vivante que le « *chemin spécifique yougoslave* » vers le socialisme. Lorsque Djilas les a placés devant l'alternative : accepter son point de vue, quitte à entamer le pouvoir dictatorial, ou garder intact ce pouvoir et désavouer celui qui fut pendant 17 ans leur camarade de lutte au comité central, — ils ont opté pour la seconde solution.

✱

La disgrâce de Djilas a deux aspects importants :

Pour la première fois, le noyau dirigeant communiste de 1937 est entamé par cette épuration, ce qui ne fut pas le cas lors des purges précédentes.

tes de Zouyovitch, Hebrang, Neskovitch, etc... C'est le coup le plus dur qui ait été porté au monolithisme du parti depuis la résolution du Kominform. Le chef du parti reste Tito et il tient le pouvoir ; tous les membres du parti déclarent lui être fidèles ; mais il existe dans le parti deux autres tendances : la plus ancienne, qui est kominformiste, la nouvelle, qui est « djilasienne ». Ces deux tendances qui n'ont pas la force maté-

rielle de renverser le groupe Tito-Kardelj-Rankovitch représentent pourtant un élément de décomposition morale et idéologique au sein du P.C.Y.

Second aspect : avec Djilas disparaît celui des quatre grands chefs du P.C.Y., non seulement le plus résolument antistalinien, mais le seul qui paraissait avoir été influencé par la pensée politique non-communiste.

Memento de la « guerre froide »

DANS le numéro de janvier d'*Esprit*, M. Domenach commente la lettre d'un abbé, abonné à la revue, qui, s'étonnant de ne pas voir celle-ci prendre position sur le cas du cardinal Wyczynski, envisage de ne pas renouveler son abonnement.

M. Domenach n'est pas content de ce qu'il appelle une mise en demeure, injurieuse selon lui, pour sa conscience. Sans doute, il concède que certains lecteurs peuvent à bon droit s'étonner de voir la revue manifester une virulente indignation pour l'affaire Rosenberg et se contenter de quelques pleurs discrets quand les victimes se trouvent de l'autre côté du rideau de fer. Selon M. Domenach, il y a une explication fort simple à cette inégalité troublante. C'est que ses amis et lui ont eu le temps et la possibilité d'amasser un dossier sur l'affaire Rosenberg. « *Au contraire, à l'Est, la trappe se referme vite* » (image judiciaire) et « *essayez toujours de vous documenter sur les activités criminelles de Béria* ».

Et voilà pourquoi, faute de dossier précis, faute d'avoir toutes les pièces en mains, M. Domenach et ses amis sont voués au silence. Il y a, bien sûr, fort peu de chances qu'ils en sortent de si tôt car il est douteux que Moscou veuille éclairer leur lanterne et apaiser leurs angoisses.

On pourra s'étonner de cette étrange logique. Bien sûr nous ne connaissons pas les dessous de l'affaire Béria ou les péripéties qui ont amené l'arrestation du cardinal Wyczynski. Mais n'y a-t-il pas précisément quelque matière à commenter, voire à indignation, devant ce mur de mystère et de silence qui entoure les procès soviétiques, devant cette « trappe qui se referme si vite » ?...

Suivons le raisonnement de M. Domenach. Si le tribunal américain avait jugé à huis clos, si le

ministère de la Justice avait refusé de communiquer les pièces du dossier Rosenberg, les rédacteurs de la revue *Esprit* n'auraient donc rien dit, faute d'information suffisante ?

Disons tout de suite à M. Domenach que, si mal informés que nous soyons sur les dessous des arrestations et des procès de l'autre côté du rideau de fer, le « dessus du panier » donne quand même matière à quelques réflexions qu'on aimerait trouver sous la plume des rédacteurs d'*Esprit*. Que pensent-ils, par exemple, de ces aveux spectaculaires qui regorgent de faux et d'invraisemblances criantes ? D'un tribunal qui refuse la parole au communiste bulgare Kostov parce que celui-ci proclame — ce qui n'était pas prévu au scénario — qu'il n'est pas un espion ? Que pensent-ils de son avocat qui affirme la culpabilité de son client lorsque celui-ci vient de la nier ? Du fils Frejka qui, au procès Slansky, adresse une lettre au tribunal pour réclamer gentiment la mort de son père ? Voilà, certes, entre dix autres, quelques sujets de méditation pour des consciences si délicates, soucieuses de dénoncer l'injustice partout où elle se trouve.

L'« inquiétude » muette de M. Domenach et de ses amis rappelle étrangement celle de M. Vercors écrivant : « *Je n'ai pas encore fermé le dossier de Rajk ni des autres, on le sait, mais on me permettra de remettre à plus tard ce que, maintenant, il me reste à dire.* » On permet, M. Vercors, on permet ; mais enfin, vous écriviez ces lignes dans les *Lettres françaises* le 25 juin 1953 et nous attendons toujours. Curieux, comme certaines consciences, si prompts à s'émouvoir quand elles décèlent l'injustice de l'autre côté de l'Atlantique ou dans les colonies, se réfugient sans cesse dans la méditation silencieuse quand il s'agit des crimes de leurs amis de Moscou.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Les problèmes du Parti Communiste algérien

Sous le titre « *Problèmes du Parti* » le secrétaire du Parti communiste algérien a publié en brochure (septembre 1953) une série d'articles précédemment parus dans l'hebdomadaire communiste d'Algérie « *Liberté* » et dus à la plume d'un des secrétaires du Parti, André Moine, qui fut membre de l'une des promotions de militants communistes français qui suivirent les cours de l'école léniniste de Moscou. La brochure est « *essentiellement destinée à nos adhérents et surtout à nos militants* », déclare l'introduction, la-

quelle ajoute qu'elle leur sera « *utile pour leur travail d'édification du parti* ». C'est dire qu'elle n'est pas dépourvue d'intérêt, bien loin de là, pour ceux qui veulent connaître la politique des communistes algériens, et les difficultés qu'elle rencontre.

✱

Le Parti communiste algérien a des difficultés qui lui sont propres. Elles ne sont pas seulement

d'ordre pratique : elles ne tiennent pas seulement, par exemple, à la différence des langues. « *Il arrive en Oranie et en Algérois*, écrit A. Moine, que, dans une réunion, des camarades musulmans ne comprennent pas, ou peu, car on parle en français et qu'on néglige de traduire. Dans le Constantininois, ce sont parfois les camarades européens qui sont oubliés » (p. 30). Mais il est clair que cela n'est pas fondamental. L'origine des difficultés rencontrées est ailleurs, dans la ligne politique imposée au P.C.A.

« *En Algérie, les problèmes sont rendus très complexes par son caractère de nation en formation* », déclare André Moine (p. 1), et cette constatation sera vraie dès qu'on aura enlevé à la seconde partie de la phrase son caractère trop tranchant. Le problème n'est pas ici de savoir si l'Algérie est une nation en formation. La vérité est que les communistes algériens ont pour directives de la considérer comme telle et d'agir en conséquence. Or, cette conception et la politique qui en découle sont pleines de contradictions au milieu desquelles les militants se débattent comme ils peuvent.

Quand le P.C.A. parle de l'Algérie comme d'une « nation en formation », il signifie par là que « tous les Algériens, quelle que soit leur origine, doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs » et qu' « il ne saurait y avoir entre eux une quelconque différence de « qualité originelle » » (p. 40). L'Algérie est donc une sorte de *melting-pot* où l'on voudrait réaliser le mélange entre les Européens et les Musulmans d'abord sur le plan politique, en attendant mieux, car il semble qu'André Moine pense qu'un temps viendra où langue, mœurs et traditions ne distingueront plus les deux parties de la population.

Pourquoi le P.C.A. a-t-il fait sienne cette conception ? Il est clair qu'il veut canaliser à son profit l'agitation nationaliste qui émeut certaines couches de la population algérienne, et à la naissance de laquelle, les communistes ont eu leur part, il y a déjà de longues années. En même temps, le P.C.A. est d'origine européenne. Il recrute parmi les Européens une bonne partie de ses troupes et l'essentiel de ses cadres. Et c'est pour concilier cette volonté et ce fait qui sont contradictoires qu'il propose cette conception de la nation en formation. Il croit ainsi pouvoir se présenter comme « national » aux autochtones et offrir aux Européens une formule qui leur permettrait de prendre part au mouvement national, de se rassurer sur leur avenir.

Or, du côté des Algériens autochtones aussi bien que des Européens d'Algérie, cette théorie se heurte à des résistances.

**

Entre le « nationalisme » algérien et celui que propose les communistes, il existe une contradiction foncière. Tout mouvement national est en quelque sorte un retour au passé : il vise non à créer, mais à libérer, à faire renaître. En tant que mouvement de masses, il ne peut guère être autre chose. Or, les communistes, qui, par vocation, veulent s'appuyer sur les masses et qui, par les nécessités du nombre, se tournent vers les masses algériennes autochtones, proposent néanmoins, afin de rallier les Européens, une formule qui tourne le dos au passé. C'est à l'amour pour une nation qui n'existe pas encore qu'ils font appel, et, loin de vouloir sauvegarder mœurs et traditions qui donneraient à une « nation algérienne » son originalité, ils s'offrent pour les détruire.

Le P.C.A. a bien senti qu'il était nécessaire d'apparaître comme le défenseur de ce qui n'est pas européen en Algérie.

« *Les particularités nationales algériennes existent* », écrit André Moine. « *Ce sont les masses populaires qui les portent, les conservent ou les font naître. Mais elles ne sont pas toujours clairement définies, apparentes à tous, parce que le colonialisme en a étouffé une partie* » (p. 31).

Mais il ajoute aussitôt : « *Toutes les coutumes et éléments culturels ne sont pas forcément bons. Certains sont conservateurs, réactionnaires, d'autres progressistes. Il faut donc les juger, les juger en fonction de leur contenu, de l'intérêt du mouvement national et démocratique. On prendra ce qui est progressiste dans les différentes cultures et on s'efforcera de faire revivre ce que le colonialisme tente de faire disparaître* » (p. 32).

Une telle formule est lourde de menaces, et André Moine ne cache pas, par ailleurs, que parmi les mœurs réactionnaires figurent quelques-unes de celles auxquelles les Algériens tiennent le plus : « *La venue tardive de l'Algérie à l'économie moderne fait que persistent dans les consciences des survivances de l'esprit tribal avec une conception particulière du chef, de la défense de son groupe familial, de sa fraction* » (p. 12). Car, en bon communiste, A. Moine aspire à quelque prolétarianisation qui bouleverserait de fond en comble les structures sociales traditionnelles de l'Algérie.

(Notons au passage que l'inconséquence ne gêne guère les communistes, puisque leur gros argument contre la politique européenne, c'est que l'unité de l'Europe ferait disparaître les cultures nationales dans une culture commune analogue à celle qu'ils veulent faire naître en Algérie).

Cette attitude ambiguë ferme aux communistes la possibilité d'entraîner derrière soi les masses ou de tromper les intellectuels. Et les dirigeants des mouvements nationalistes algériens sont de moins en moins dupes du « nationalisme » du P.C.A.

Au début de 1953, les dirigeants des différents mouvements nationalistes nord-africains se réunirent à Tanger pour conclure un pacte d'assistance. Les partis communistes de Tunisie, d'Algérie et du Maroc insistèrent pour y être admis, firent des concessions. Le congrès refusa de les recevoir. Selon les animateurs du Mouvement nationaliste algérien, le P.C.A. ne peut en aucune façon être considéré comme un groupement national, parce que ses dirigeants obéissent au gouvernement de l'U.R.S.S., dont les objectifs n'ont rien de commun avec les intérêts de l'Algérie, parce qu'il n'est pas possible aux masses musulmanes de suivre des militants qui, si bien intentionnés qu'ils soient, sont des « étrangers ».

La cassure assurément n'est pas franche entre les deux mouvements, mais elle s'accroît. Les appels communistes pour la constitution d'un « Front National Démocratique » qui grouperait tous les partis hostiles à la France restent sans réponse. *L'Algérie libre* accuse les dirigeants communistes de faire le jeu du colonialisme ! Elle n'hésite pas non plus à écrire que la C.G.T. en Algérie a plus souci de défendre les thèses communistes que de rechercher l'amélioration des conditions de vie des travailleurs musulmans. Récemment, la revue *Le Jeune Musulman*, éditée par les Jeunes des Oulemas, c'est-à-dire par les étudiants en théologie, réclamait la libération de tous les peuples arabes colonisés, à commencer par ceux qui sont colonisés par l'U.R.S.S.

Pour répondre à ces critiques et essayer de mordre à nouveau sur les milieux nationalistes musulmans, le P.C.A. a entrepris un grand renouvellement de ses cadres. Il doit aussi rapidement que possible confier à des Musulmans les postes de direction.

C'est ce qu'André Moine s'est efforcé de justifier

dans divers articles, dont nous reproduisons le principal, qui parut le 27 janvier 1953.

« Chez nous, en Algérie, l'indice politique, c'est la compréhension de la politique nationale du Parti, la qualité (?) de vibrer avec elle, de réagir politiquement, sainement aux problèmes algériens, la capacité d'entraîner les larges masses à appuyer cette politique.

Quels sont donc, en général, les camarades qui possèdent le mieux ces qualités, qui sentent la politique nationale du Parti comme inséparable de leur chair et de leur esprit ?

Ce sont :

1° Les plus exploités, ceux qui se trouvent directement aux prises avec l'exploiteur colonialiste ; ceux qui n'ont plus rien à perdre : ceux qui pratiquement sont, comme les dockers, à l'avant-garde de la lutte. Ce sont essentiellement les ouvriers.

2° Les plus opprimés, ceux qui n'ont aucun privilège par rapport à la grande masse du peuple. Ceux qui, au contraire, dans leurs droits, leur dignité, leur langue, etc... souffrent le plus du colonialisme. Eux sont les mieux liés aux larges masses, eux sont les plus révolutionnaires. Ce sont essentiellement les camarades musulmans.

« Voilà les meilleurs cadres, voilà en premier lieu ceux qui doivent diriger. Les autres camarades qui ont la volonté, les connaissances, l'expérience, la facilité de parole, etc., ont, bien sûr, leur place dans les directions (ce n'est pas le travail qui y manque) mais en général, en principe, ce n'est pas à eux à être à la tête. Voilà pourquoi la résolution d'organisation du dernier Comité central indique « qu'un soin particulier doit être apporté à la formation et à la montée de cadres jeunes en s'appuyant sur les militants musulmans, et plus particulièrement sur les ouvriers » (p. 20).

De telles directives sont nettes. Mais elles se heurtent à de nombreuses résistances parmi les militants européens d'Algérie, à qui il ne sourit guère d'être subordonnés de façon aussi systématique et aussi injuste à l'élément autochtone. Ces résistances sont diverses mais elles sont toutes mises sur le compte de la survivance de l'esprit colonialiste.

« Le colonialisme, écrit A. Moine, contient dans son essence même l'esprit de supériorité raciale, l'esprit de domination : il est une source de « solutions de force », de méthodes d'autorité. Tout cela pénètre, brutalement ou insidieusement dans notre vie à tous... » Cette idéologie a pénétré « dans la classe ouvrière et bien entendu jusque dans le Parti » (p. 12).

A la vérité, les sympathisants, voire les militants d'origine européenne constatent que l'agitation communiste envenime les rapports quotidiens entre les deux éléments de la population. Ils estiment que le parti ne devrait pas toujours donner raison aux éléments autochtones, et la perspective d'être un jour citoyen de la future nation algérienne ne rassure pas beaucoup les ouvriers et les petits fonctionnaires habitués à suivre les communistes.

Cet état d'esprit est si répandu qu'André Moine intitulait son article du 23 avril 1953 : « Rechercher le racisme » et c'est dans les rangs du P.C.A. qu'il s'agissait de le rechercher. A. Moine citait d'ailleurs « la résolution de travail adoptée au dernier Comité central » rappelant « qu'au Parti les manifestations de racisme ou d'esprit colonialiste n'ont jamais été et ne seront jamais tolérées » (p. 34).

Et il ajoutait :

« Malheureusement, le poison raciste a été si largement répandu et il est si subtil que nous avons encore fort à faire pour l'extirper complètement... Certes, des camarades pensent et prétendent honnêtement ne jamais agir comme des racistes. Ils condamnent sincèrement le racisme, le colonialisme. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas... C'est tout son (sic) comportement dans la vie quotidienne qui compte. Or, souvent un seul acte, une seule parole, une plaisanterie prend un caractère raciste et fait beaucoup de mal. Il faut donc être très vigilant et en permanence. Il faut examiner ses actes et aller au fond de ses pensées... Nous avons tous, Musulmans et Européens, surtout ces derniers, un combat long et difficile à mener » (p. 36).

Le péché raciste prend, comme il se doit, les caractères les plus inoffensifs pour séduire les malheureux militants. C'est ainsi qu'ils risquent à chaque moment, à force de bonne volonté, d'être entraînés dans le paternalisme.

« Le paternalisme correspond aux vieilles idées colonialistes... Celui qui se vante « de faire coucher les camarades musulmans dans son propre lit » (Arrus) a peut-être de bonnes intentions. Mais il se place au départ sur le terrain d'une différence de races et de la supériorité des Européens. La seule différence avec les racistes avoués est qu'il est « bon » avec les Musulmans, comme certains patrons sont « bons » avec leurs ouvriers » (pp. 37 et 38). Il faut donc, en quelque sorte, aider les Musulmans à se faire leur propre lit, les conseiller pour cela, mais les laisser agir « sans entrave, sans tuteur ».

Devant les difficultés d'une telle politique, et les craintes qu'elle inspire, il se produit une sorte de désertion. Aux militants d'origine musulmane de prendre la responsabilité de tout, puisqu'ils sont mieux placés que les Européens pour le faire.

Moine signale le péril.

« Quelques camarades d'origine européenne ont tiré de fausses conclusions en disant, « Notre rôle s'efface. Laissons faire les camarades musulmans. Il nous est difficile de toujours bien comprendre; ne nous mettons pas en avant ». Il en est résulté parfois, chez ces camarades, un esprit « défensif » dans le Parti, dans ses réunions et conférences, et même publiquement » (p. 40). N'est-ce pas reconnaître que les militants se sentent dépassés par la politique « nationale » du parti et qu'ils s'effacent ? Et n'est-ce pas leur donner une raison de plus d'abandonner que de leur assigner pour principale besogne de conquérir les Européens au mouvement national algérien ? (« C'est une tâche d'honneur qu'ils ont là à accomplir avec l'esprit offensif que donnent la solidarité des convictions et la certitude d'être à l'avant-garde du progrès » p. 41).

La formule est donc, pour le moment la suivante : « En général, chacun doit travailler dans son milieu » (p. 39), les Européens parmi les Européens, les Musulmans parmi les Musulmans. Ce n'est sans doute pas un excellent moyen de préparer cette nation algérienne commune à laquelle le P.C.A. prétend aspirer. Du moins met-on ainsi sinon un terme, du moins une sourdine, aux difficultés de cohabitation au sein d'un même parti.

Notons, pour terminer, que le secrétariat du P.C.A. se compose de cinq membres : Larbi Bouhali, Bachir Hadj Ali, Paul Caballero, Ahmed Akkache, André Moine.

Les résultats de la tactique de front uni en Scandinavie

JUSQUE vers la fin de 1951, dans les pays scandinaves, l'attitude des communistes à l'égard des sociaux-démocrates était de pure hostilité : les socialistes étaient qualifiés de « principaux ennemis de la classe ouvrière », qui, sous prétexte de « réformisme social », mobilisaient une part importante des masses ouvrières en faveur d'une « politique bourgeoise dissimulée derrière un vocabulaire socialiste ». Ils n'étaient donc qu'un « soutien de la classe bourgeoise ».

Cette conception se traduisait en fait, dans les syndicats comme lors des consultations électorales, par de violentes attaques contre les partis sociaux-démocrates.

Pareille tactique ne pouvait être suivie plusieurs années durant sans détacher des communistes une fraction importante de sympathisants. Sur les lieux de travail, les ouvriers comprenaient sans peine que pour défendre leurs intérêts, les sociaux-démocrates se feraient mieux entendre que les membres d'un parti d'opposition auprès des autorités, le gouvernement étant entièrement social-démocrate en Suède et en Norvège, et à participation sociale-démocrate en Finlande. Les sociaux-démocrates usaient du reste souvent de cet argument, avec succès, lors du renouvellement des responsables syndicaux.

D'autre part, en s'opposant systématiquement aux sociaux-démocrates lors des élections à la Chambre, les communistes, même lorsqu'ils n'avaient aucune chance d'être élus, divisaient les voix ouvrières et en de nombreux cas, favorisaient les candidats bourgeois. Les ouvriers furent sensibles aux effets de cette tactique, et il en résulta au cours de ces dernières années un recul manifeste de l'influence communiste, tant dans les syndicats que parmi le corps électoral.

C'est au début de 1952 qu'une nouvelle tactique communiste commença à se dessiner. Elle consistait pour le P.C. à essayer de se rapprocher des militants sociaux démocrates « par-dessus la tête des dirigeants sociaux-démocrates ». Les nouveaux mots d'ordre furent tellement synchronisés dans tous les pays scandinaves qu'il est impossible de ne pas voir là l'effet d'une intervention extérieure, ou tout au moins une action concertée. Après plusieurs discours et articles de presse expliquant cette nouvelle tactique aux militants, on passa à l'application pratique : plus d'opposition systématique à l'égard des sociaux-démocrates, tant aux élections syndicales qu'aux élections législatives, à moins d'être assuré de les battre. Dans certains cas on alla même, fait sans précédent en Scandinavie, jusqu'à recommander de voter pour eux.

Les sociaux-démocrates eurent la preuve que la nouvelle tactique résultait de directives venues de Moscou, car ils en eurent entre les mains le texte authentique. Elles consistent en douze points que voici intégralement :

1) Il faut réaliser l'unité de la classe ouvrière pour ainsi dire par-dessus la tête des dirigeants sociaux-démocrates.

2) Une communauté de lutte doit être édiflée entre masses socialistes et communistes, et on doit pour cela laisser de côté les points de vue des dirigeants et des organisations.

3) Le front populaire une fois réalisé, les travailleurs inorganisés doivent être pris en main autant que les autres.

4) Tous les sujets de friction entre différents groupes de professions et les organisations syn-

dicales sont à proscrire du programme commun.

5) Ne pas exprimer d'idées politiques. L'attitude à l'égard des ouvriers sociaux-démocrates doit être bienveillante et on doit souligner qu'il est question des intérêts économiques réels des travailleurs, et que par là, les idéologies politiques jouent un rôle secondaire.

6) Les idées religieuses ne doivent faire l'objet d'aucune discussion et les pressions dans toutes questions religieuses sont à proscrire.

7) Ne faire aucune différenciation raciale.

8) Il faut souligner que le front uni est destiné à renforcer l'indépendance du pays, laquelle est une question d'importance vitale pour les communistes.

9) Dans les organisations ouvrières communes, il faut donner des exemples pratiques de la volonté sincère des communistes de coopérer en cédant, si c'est nécessaire, sur les questions d'importance secondaire.

10) Grèves et conflits du travail de moindre importance et isolés doivent être évités, du fait que de telles actions pourraient faire hésiter certains travailleurs à adhérer au front uni.

11) Dans les différents domaines de la production, il faut se préparer à une action conforme aux lignes communes à toute l'Europe occidentale, dont le but est naturellement de s'opposer au réarmement.

12) L'opinion des masses doit par un travail conscient devenir enthousiaste en faveur du combat gigantesque mené contre le capitalisme pourri et pour une paix durable fondée sur l'indépendance des nations et la solidarité internationale — combat mené sous la direction de la classe ouvrière.

Ces douze points appellent au moins deux remarques : d'abord, ils ne semblent pas avoir été rédigés spécialement à l'attention des P.C. scandinaves. Les points 6 et 7 ne peuvent en effet s'appliquer à la Scandinavie, où il n'y a pas de différents religieux ni de minorités raciales parmi les ouvriers. Ensuite, dans les trois principaux de ces pays — Suède, Norvège et Danemark — les partis communistes sont trop faibles pour pouvoir poursuivre avec quelque chance de succès une manœuvre visant à détacher les militants sociaux démocrates de leurs chefs : ou bien il faut être hostile à l'ensemble des partis, ou bien il faut cesser de les attaquer, dirigeants compris, et les aider le cas échéant, comme lors des élections, dans leur lutte contre les partis bourgeois. C'est du reste contre ces derniers que les communistes ont reporté leurs attaques (exception faite pour la Finlande, dont la situation particulière oblige les communistes à d'étranges accommodements, comme de sauver par leur vote un gouvernement bourgeois) et ce fait prend tout son sens lorsqu'on se rappelle que naguère, les communistes se réjouissaient fort des échecs que les partis bourgeois réussissaient à infliger aux sociaux-démocrates.

C'est donc à un véritable renversement de tactique que les dirigeants communistes scandinaves ont convié leurs militants. Certes, ils ont procédé lentement, par étapes, et en Suède et en Norvège, ils ont fait avaliser les nouveaux mots d'ordre par un congrès. Mais l'affaire n'a pas été sans troubles, et, s'ils espéraient profiter de l'occasion pour reprendre en main les militants qui les avaient quittés, en désaccord avec la tactique précédente,

ils ont dû déchanter. C'est le contraire qui s'est produit.

En Suède, pour nous en tenir à un seul exemple, le vieux militant *Set Persson*, ancien membre du Comité central, a préféré quitter la salle du congrès plutôt que d'approuver la tactique de la main tendue aux sociaux-démocrates. Exclu, il continue du reste à tourmenter les dirigeants : six militants en vue, pour protester contre son exclusion, ont récemment démissionné et l'ont rejoint dans une sorte de nouveau groupe extrémiste qui, par tracts, lettres aux militants et contacts personnels, tente d'augmenter le malaise qui sépare les militants et les dirigeants. Nul doute que cette scission ne contribue à accroître le déclin du P.C. suédois. Ce qui est sûr, c'est qu'il a maintenant sur sa gauche, à l'égal des P.C. danois et norvégien, un petit groupe d'extrémistes restés en rapports avec des militants du parti et qui restreint singulièrement sa liberté de manœuvre.

Mais n'assistons-nous pas en France à un phénomène identique, quoique moins apparent ? A Versailles et à l'Assemblée Nationale, le vote des députés communistes en faveur de candidats socialistes pourtant connus pour leur opposition à la politique communiste, n'a-t-il pas produit un malaise comparable au sein du P.C. français ?

Il est peu probable que Moscou ait ordonné cette nouvelle tactique en vue d'enrayer la désaffection croissante des militants communistes à l'égard du P.C. A l'inverse de ce qui se produit en Europe occidentale, on peut dire (en simplifiant) que dans les pays scandinaves, ce sont les partis bourgeois qui sont partisans d'aider au renforcement de la défense occidentale, et les

sociaux-démocrates qui préféreraient tenir leurs pays à l'écart, dans une espèce de bloc nordique militairement bien défendu certes, mais plus ou moins neutre (il convient de renouveler ici l'exception déjà faite pour la Finlande, où c'est à peu près le contraire qui a lieu). Ces deux attitudes, celles des bourgeois et celle des sociaux-démocrates semblent s'être quelque peu accentuées depuis plusieurs années particulièrement au Danemark, encore qu'elles ne se soient traduites par aucun acte positif.

On comprend alors les raisons du Kremlin pour ordonner le rapprochement avec les ennemis d'hier. Même s'il n'y a aucune chance que ces derniers en soient directement influencés, le fait qu'ils n'aient pas à redouter pour l'instant de conflits sociaux inspirés par les communistes, et qu'à la Chambre, lors des votes difficiles, ils puissent compter sur quelques voix supplémentaires, renforce leur position en général, et par voie de conséquence, leur position en matière de politique étrangère.

Considéré sous cet angle, on ne peut donc pas dire que le changement de tactique communiste ait conduit Moscou à un échec — même si pour les P. C. scandinaves il se traduit par un accroissement du malaise intérieur.

Il serait néanmoins exagéré de parler d'une réussite : les pays scandinaves n'ont toujours pas relâché leur effort de défense, et nul signe n'annonce que ceux d'entre eux qui sont membres du pacte atlantique s'apprentent à détendre ce lien. En jouant sur les sociaux-démocrates, Moscou a très vraisemblablement mis sur un mauvais cheval. Mais peut-être n'y en avait-il pas d'autre en Scandinavie.

L'action communiste au Guatemala

Lors de la Conférence inter-américaine tenue au début de 1948 à Bogota (Colombie), les communistes locaux, armes en mains, tentèrent de s'emparer de la ville et d'empêcher le déroulement normal de la réunion des représentants des pays américains. Ils n'y parvinrent pas, ce qui n'empêche pas aujourd'hui l'organisation communiste en Amérique latine de recommencer, sous une autre forme, la même opération à la veille de l'ouverture de la X^{ème} conférence inter-américaine, prévue pour mars 1954. Cette fois la tâche principale incombe, dans le plan communiste, au Guatemala.

La genèse d'un « complot de l'intervention impérialiste »

L'organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*, a publié dans son numéro du 20 novembre l'information suivante : « *Le Comité central du Parti du travail du Guatemala [appellation officielle du P.C.] a tenu dernièrement sa session à Guatemala. Il a entendu et discuté le rapport du camarade José Manuel Fortuny, secrétaire général du C.C., sur la situation du pays, la menace d'intervention étrangère et la création d'un large front démocratique uni de lutte pour le progrès et l'indé-*

pendance nationale... La session a adopté le texte d'un message au peuple du Guatemala l'appelant à la lutte pour la création d'un front uni de masse afin de développer encore la révolution démocratique et de riposter à l'intervention étrangère. »

En même temps la presse communiste du monde entier se mit à défendre la cause de « l'indépendance nationale » du Guatemala, comme elle le fait pour n'importe quel pays satellite, de l'Albanie à l'Allemagne orientale. *Unita*, l'organe du parti de Nenni en Italie, en bon et fidèle agent moscovite, s'empressa de publier les « détails » que lui envoyait son correspondant de Washington, sur l'intervention américaine au Guatemala : d'après ce journaliste, c'est le State Department en personne — donc le ministère des Affaires étrangères — qui a élaboré le plan d'agression. Ce plan prévoit l'attaque du Guatemala de deux côtés : Nord et Sud !

L'Humanité ne tarda pas à concurrencer *l'Unita*, en affirmant que ces fameux plans d'agression sont élaborés par les ambassadeurs des U. S. A. dans les Etats voisins du Guatemala : Nicaragua, Honduras et San Domingo. Enfin entra en scène la *Pravda* de Moscou qui déclara (le 14 décembre 1953) : « *la presse des Etats-Unis réclame ouvertement une intervention armée contre le Guatemala* » ; sans citer à l'appui de cette assertion un seul journal, le plus obscur fût-il, la *Pravda* conclut : « *Les gouvernements réactionnaires*

d'Amérique centrale se sont coalisés, par l'intermédiaire de l'organisation des pays inter-américains et par des alliances militaires, en un bloc agressif dirigé contre le Guatemala. Ce bloc a déjà commencé son activité ». La preuve en est que le 29 mars une poignée d'hommes armés prit par surprise la ville provinciale de Salama, éloignée de plus de 100 km, de la capitale, mais fut vite battus par l'intervention de l'armée et des forces aériennes.

Le 30 janvier parut enfin le communiqué officiel du gouvernement guatémaltèque sur « les plans d'invasion de son territoire ». Cette fois le principal responsable était le président du Nicaragua ! L'origine communiste de cette dernière manœuvre apparut parfaitement dans le fait que, quelques heures avant ce communiqué officiel du gouvernement, une autre déclaration sur le même thème fut publiée au Guatemala, émanant de Victor Manuel Gutierrez. La presse mondiale le présenta comme le secrétaire général des syndicats guatémaltèques, mais négligea de dire qu'il est un communiste formé à Moscou, un membre actuel du Comité central du Parti, rentré récemment du congrès de la Fédération syndicale mondiale communiste tenu à Vienne, et que de plus il n'est pas ouvrier, mais professeur.

La politique du gouvernement guatémaltèque

Une première constatation s'impose dans l'analyse de la politique du gouvernement guatémaltèque : les organes officiels de tous les partis communistes de part et d'autre du rideau de fer sont unanimes à défendre l'actuel gouvernement et même à faire l'éloge des résultats qu'il a acquis. A ce propos il suffit de citer la *Pravda* qui est le journal le plus significatif : « A partir de ce moment (1944) le mouvement populaire pour la démocratie, l'amélioration des conditions de vie et l'indépendance nationale commença à prendre de plus en plus d'ampleur et de force. Le gouvernement progressiste, présidé par le docteur Juan José Arevalo, qui prit le pouvoir instaura les libertés démocratiques et restreignit la mainmise des monopoles étrangers... Selon la volonté des masses populaires, le gouvernement actuel, présidé par le colonel Arbenz, successeur du docteur Arevalo, a déclaré que les ressources nationales et le peuple guatémaltèque ne seront pas mis au service de la guerre impérialiste... Le peuple guatémaltèque, bien que peu nombreux, est conscient de sa force, et conscient de ne pas être isolé. Il a pour lui les sympathies de tous les peuples du monde, les forces croissantes de ceux qui luttent pour la démocratie et la paix. »

Ce ton élogieux de la *Pravda* appelle quelques constatations élémentaires :

a) Le principal journal bolchevik ne gaspille pas ses compliments à l'adresse des gouvernements d'autres pays, à l'exception des satellites. Ce privilège dont en dehors de l'orbite soviétique, ne jouit pas plus le gouvernement de Nehru que celui de n'importe quel pays neutre en Europe, le gouvernement du Guatemala le possède.

b) Lorsque les communistes participent à un front démocratique cela ne les empêche pas de critiquer la politique de leurs alliés (comme il advint en France) ! en la déclarant trop hésitante, modérée, trop peu favorable aux masses travailleuses, etc. Mais dans le cas du gouvernement guatémaltèque, rien de comparable : les communistes approuvent sans cesse sa politique. Ce gou-

vernement va donc dans la direction souhaitée par eux.

c) Le gouvernement guatémaltèque a conquis la sympathie de Moscou et des communistes du monde entier en pratiquant exactement la politique que préconisent les communistes en France et ailleurs : rupture de toutes les relations avec les Etats-Unis sur le plan extérieur et sur le plan intérieur ; entrée du parti communiste dans la majorité gouvernementale.

Dans son article sur le Guatemala, la *Pravda* mentionne les trois principaux instruments de l'ancienne domination des Etats-Unis dans ce pays : l'*United Fruit Company*, propriétaire de près de 83.000 hectares de plantations, l'*International Railways of Central America*, concessionnaire des chemins de fer et l'*Electric Power Cy* pour l'énergie électrique. C'est contre ces trois sociétés que le gouvernement actuel a dirigé ses attaques. En 1952, le gouvernement décréta la réforme agraire, qui visa évidemment l'*United Fruit Company*, en premier lieu. Pour tout cela, il bénéficia de l'appui des éléments communistes. Ceux-ci se félicitent de cette politique, non parce qu'ils veulent améliorer le niveau de vie de la population mais parce qu'ils se réjouissent de voir porter un coup à l'« impérialisme américain », même si ce coup doit avoir des conséquences économiques néfastes. D'autre part, la campagne pour la réforme agraire leur a permis « d'aller vers les masses », de « les radicaliser », surtout grâce à la formation de comités locaux pour l'application de la réforme agraire, comités dans lesquels les rôles dirigeants sont tenus par un représentant de l'organisation syndicale (aux mains des communistes) et un représentant de l'organisation paysanne, dirigée par les crypto-communistes, dont l'un des chefs a participé au congrès de la F.S.M. à Vienne. Cependant si la situation des masses laborieuses ne s'améliore pas, les communistes ne manquent pas de faire intervenir d'autres arguments, le danger de l'intervention étrangère et le sabotage des éléments réactionnaires. Tout cela s'est déjà vu partout où les communistes ont fait partie de la majorité gouvernementale.

Les deux autres compagnies américaines, l'*International Railways* et l'*Electric Power* n'ont pas encore été déposées comme l'*United Fruit*, mais les communistes veillent à leur rendre la vie difficile. Ils ont organisé des grèves — en juillet contre l'*Electric Power*, en octobre contre l'*International Railways* — cette fois, la Cour Suprême les a déclarées légales et justifiées.

En matière de politique étrangère, le gouvernement du Guatemala rend des services encore plus considérables à la cause du communisme. L'année dernière il s'adressa au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour protester contre les menaces qu'il avait reçues de la part des Etats-Unis et récemment il déclarait officiellement que Washington favorisait les plans d'invasion.

Lors de la guerre de Corée, les milieux gouvernementaux ont stigmatisé l'impérialisme américain. La *Pravda* souligne fièrement que « les ressources nationales et le peuple guatémaltèque ne seront pas mis au service de la guerre impérialiste », ce qui veut dire en langage normal que le Guatemala refuse de collaborer à toute forme de l'organisation défensive de l'espace inter-américain. Il l'a d'ailleurs prouvé par son retrait de l'Organisation des pays de l'Amérique centrale (ODECA), restant complètement isolé des pays voisins et les accusant de visées agressives. Voici ce que signifie dans le langage communiste lutter pour la paix et l'indépendance nationale. Mais en même temps le gouvernement guatémaltèque montre l'autre face de cette lutte pour l'in-

dépendance : il s'agit non seulement de rompre les liens avec ses voisins et de vitupérer « l'impérialisme américain », mais aussi d'avoir beaucoup d'égards pour l'Union soviétique. Cette considération revêt parfois un aspect assez ridicule : le parlement guatémaltèque fut le seul en Amérique qui rendit l'hommage à la mémoire de Staline avec trois minutes de silence, en quoi il montra trop de zèle, le Soviet suprême de l'U.R.S.S. réuni le 15 mars 1953 ne lui ayant consacré qu'une minute.

Les forces du Parti du travail (communiste)

Certes, le président de la république guatémaltèque Arbenz n'est pas communiste (Bénès ne l'était pas non plus) et les membres de son gouvernement ne le sont pas davantage. Le parti n'est pas d'une grande importance numérique et sur 51 députés la majorité gouvernementale ne compte que quatre communistes. Mais la force du parti est ailleurs.

Le P.C. dispose d'un petit noyau de moscovitaires bien entraînés, dont les chefs ont fait leur stage dans la capitale soviétique. Cette équipe reçoit l'argent et les hommes par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie, où selon toute probabilité existe une succursale du Kominform pour les pays de l'Amérique latine. On a signalé la présence au Guatemala de plusieurs meneurs communistes, d'origine tchécoslovaque, dont certains ont fait leurs premières armes dans les Brigades Internationales en Espagne.

Le Parti est l'un des quatre groupements politiques réunis sous l'égide du Front démocratique gouvernemental, ce qui lui offre de larges possibilités de se livrer à l'infiltration et au noyautage de tout l'appareil de l'Etat. Les communistes se sont ainsi introduits presque partout : au secrétariat personnel du Président de la République et parmi ses conseillers, à la radio et dans la presse gouvernementale, dans le département chargé d'appliquer la réforme agraire, dont le directeur n'est pas communiste tandis que la plupart des positions clés de ce ministère sont entre les mains du parti (l'une se trouve occupée par la femme de José Fortuny, secrétaire général du P.C.).

Les communistes se sont emparés de la direction de deux organisations syndicales : *Confédération du travail* et *Confédération des ouvriers agricoles*. A la tête de la première se trouve V. Gutierrez, chef communiste très connu qui essaye par tous les moyens d'empêcher toute opposition ouvrière à l'emprise du parti. C'est ainsi qu'au début de janvier les ouvriers de la fabrique de souliers *Incatecu*, une des plus grandes du pays, refusèrent leur confiance aux représentants communistes syndicaux, à quoi la Confédération du travail s'opposa en ne reconnaissant pas la validité de ces élections ; mais les ouvriers passèrent outre et nommèrent un nouveau comité syndical sans les délégués du parti communiste. Le grief principal de ces ouvriers était que les communistes avaient transformé l'activité syndicale en un simple instrument du parti communiste et systématiquement empêché l'entente entre les ouvriers et les directeurs de l'usine.

L'invention des prétendus complots est une manœuvre qui sert également les fins communistes. Comme dans tous les pays où ils participent au gouvernement, les communistes baptisent « comploteurs » tous les opposants au régime afin de les mettre hors la loi, et d'obtenir de la sorte

soit leur arrestation soit leur départ en exil. C'est ainsi qu'à la fin de janvier le directeur de l'hebdomadaire *Tribuna de la Verdad* et le chef de l'*Union des ouvriers libres* furent contraints de se réfugier au Mexique, après avoir été maltraités par les autorités qui avaient exigé leurs aveux sur la préparation d'un complot. Par cette méthode les communistes se débarrassent des adversaires les plus connus et en même temps s'introduisent dans l'appareil de la police et de l'armée. Il va sans dire que les opposants, faute de pouvoir exercer dans le pays même une activité libre et forcés d'émigrer dans les pays voisins, essayent de l'extérieur d'organiser la résistance au gouvernement.

Le P.C. guatémaltèque étant le seul parti communiste d'Amérique latine qui participe à une majorité gouvernementale profite largement de cette position privilégiée pour aider ses « partisans » et semer le désordre dans les républiques voisines. L'organe quotidien du parti *Tribuna Popular* venu s'ajouter en août 1953 à l'hebdomadaire *Octubre* (jusque là unique publication communiste) mène une campagne systématique contre les républiques voisines. La direction du parti met à la disposition des autres partis communistes d'Amérique latine des écoles de cadres et se charge de la propagande dans les pays voisins. Les réunions des communistes de tous les pays d'Amérique latine sont organisées au Guatemala, de même que les congrès des organisations satellites, (en octobre dernier notamment la II^{me} conférence des juristes de l'Amérique latine). Les résolutions prises par ce congrès condamnèrent l'intervention anglaise en Guyane et s'élevèrent contre les pactes régionaux, c'est-à-dire contre l'Organisation des Etats d'Amérique centrale, contrairement l'une et l'autre d'après ces « juristes-démocrates » à la Charte des Nations-Unies de San Francisco. Une délégation fut envoyée à la conférence mondiale des juristes démocrates à Vienne pour la défense des libertés démocratiques et l'on créa un organe permanent, ayant évidemment son siège au Guatemala.

Le Guatemala n'est pas un pays très important par sa population puisqu'il ne compte que 3 millions d'habitants ; mais comme base de pénétration communiste en Amérique latine, il peut jouer un rôle capital. Dans la stratégie impérialiste du communisme, il importe avant tout d'avoir une tête de pont d'où puisse partir, au moment propice, une offensive politique ou militaire. On sous-estimait l'importance de Yennan en regard de l'immense espace chinois, sans soupçonner, à cette époque que dix ans plus tard, Yennan serait le point de départ de la conquête de la Chine tout entière.

A cet égard, l'importance stratégique du Guatemala est certaine. Il suffit de se rappeler que les aérodromes du Guatemala sont à deux heures de vol du canal de Panama et à trois heures des centres pétroliers et industriels du Texas.

Ironie des choses, ce sont les Etats-Unis qui ont construit les aérodromes de l'ingrate république guatémaltèque, pendant la première guerre...

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Condition actuelle de l'Église Catholique en Pologne

DEUX procès spectaculaires ont été dirigés contre l'Église catholique de Pologne, depuis un an afin de tendre les rapports entre l'Etat et elle.

Le premier procès fut intenté en décembre 1952 aux prélats du chapitre de Cracovie et permit l'arrestation de plusieurs membres du haut clergé des autres diocèses. C'était la première brèche dans l'organisation ecclésiastique. Pour remplacer les personnalités arrêtées, les différents chapitres procédèrent aussitôt à l'élection de vicaires généraux de diocèses, désignés parfois parmi les « prêtres patriotes » (1).

Le second procès, celui de l'évêque de Kielce Czeslaw Kaczmarek et de cinq autres ecclésiastiques se déroula du 14 au 22 septembre 1953 (2). En dépit d'une soigneuse mise en scène dans le style communiste, il ne laissait pas prévoir l'événement qui le suivit : la destitution du plus haut dignitaire de l'Église catholique de Pologne.

Arrestation du Cardinal Stephane Wyszynski

On chercherait d'ailleurs en vain dans la presse communiste ou dans les déclarations des chefs polonais des arguments concrets et sérieux qui puissent justifier l'arrestation de Mgr Wyszynski, Primat de Pologne, survenue le 26 septembre 1953. Tous les griefs formulés jusqu'à présent contre lui sont extrêmement vagues.

L'article publié le 26 septembre dans *Trybuna Ludu* par Edouard Ochab (membre du bureau politique et signataire, pour le Parti, du Protocole d'entente du 14 avril 1950) ne fournit pas le moindre fait précis susceptible d'étayer la thèse de l'« activité criminelle » du Cardinal. C'est également en termes très vagues que fut formulée la déclaration officielle du gouvernement le 28 septembre 1953.

Après avoir expliqué en vertu de quels droits il pouvait interdire à l'archevêque Wyszynski l'exercice des fonctions ecclésiastiques, le praesidium du gouvernement exposa ses griefs de la façon suivante :

« Cette décision a été prise à la suite de l'abus persistant que malgré de nombreux avertissements, l'archevêque Stephane Wyszynski a fait de ses fonctions ecclésiastiques en transgressant le principe du protocole d'entente, en fomentant des troubles et en créant une atmosphère favorable à des activités nuisibles, comme l'a démontré le procès de l'évêque Kaczmarek, activités particulièrement néfastes à l'heure où se trouve menacée l'intégralité des frontières de la République populaire de Pologne. »

Ce sont là toutes les accusations formulées par les communistes à l'encontre du Cardinal. Jusqu'à présent, aucun argument précis n'est venu les appuyer. Se référer au procès Kaczmarek est une manœuvre manquée. Les comptes rendus du procès publiés par la presse prouvent que le cardinal ne fut mis en cause ni par le procureur, ni par le « provocateur » personnage obligé des

procès soviétiques, ni par les témoins prisonniers préalablement « préparés ». Même les articles de presse ultérieurs, dirigés contre le Vatican et visant différents évêques polonais, n'ont pas dénoncé Wyszynski comme coupable. Cela se trouve d'ailleurs corroboré par les documents saisis par la police lors de la perquisition dans les archives de l'archevêché de Varsovie et dont la presse publia des fragments.

Il s'avère en effet que, parmi les trois courants qui, dès la fin des hostilités, s'étaient dessinés au sein du clergé polonais avec une netteté croissante, celui du cardinal Wyszynski représentait le centre, — un centre réaliste et empirique.

En présence de l'unité religieuse de la Pologne actuelle, forte de l'appui des masses populaires attachées au catholicisme, autant par tradition que par patriotisme et par opposition au régime communiste, le Cardinal s'efforçait de pratiquer une politique à long terme et point trop rigide pour éviter ainsi des conflits avec le gouvernement. Par la force des choses, Mgr Wyszynski fut obligé de consentir certaines concessions relatives notamment aux problèmes du travail et de l'économie. Nous en avons déjà parlé précédemment (3). A cet égard il se rapprochait des « prêtres patriotes » et des « chrétiens progressistes », sans en imiter cependant la soumission. Au contraire, il défendait l'Église contre les tendances étatistes des communistes, voulait accroître son influence religieuse et morale et essayait d'affermir l'attitude religieuse du clergé. La connaissance qu'il avait des problèmes sociaux, et particulièrement des questions ouvrières, sa fine intelligence et son grand talent d'organisateur, lui étaient très précieux dans sa tâche. Enfin, il était relativement jeune (52 ans). Aucun lien affectif ne le rattachait aux traditions de la Pologne féodale des « szlachta » et il savait faire preuve de courage. Ces qualités avaient permis au cardinal Wyszynski de devenir un véritable soutien moral et physique de l'Église catholique pendant une période particulièrement difficile. Le Primat de Pologne comptait davantage sur les masses populaires que sur des organisations clandestines ou les milieux d'émigration. Sous ce rapport, les communistes ne purent rien lui reprocher.

De même, en ce qui concerne son attitude à l'égard des territoires recouverts, il avait tenté d'obtenir du Saint-Siège qu'il modifiât sa politique. La presse communiste elle-même dut reconnaître ces faits.

Bien que peu connu des masses catholiques à la veille de la guerre, le cardinal Wyszynski jouissait déjà en 1945 d'une grande autorité qui s'affermissait chaque jour davantage et finit par présenter un réel danger pour les communistes. Ceux-ci virent bientôt en lui une personnalité indésirable, qu'il fallait destituer de ses fonctions et priver de sa liberté. Cependant, comme le régime traversait un moment difficile, ils n'osaient incarner le cardinal ni le faire passer en jugement pour des délits fictifs. Aussi, changeant pour une fois leurs habitudes, préférèrent-ils — imitant l'occupant hitlérien — l'enfermer dans un couvent. Mais ils ne se dérobèrent pourtant pas

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 82.

(2) Voir B.E.I.P.I., n° 96.

(3) Voir B.E.I.P.I., n° 50.

à leurs habituelles mises en scène et ce fut l'évêque polonais lui-même qui « demanda au gouvernement son accord, afin que Mgr Wyszynski put se retirer dans un couvent ». Bien entendu, « le gouvernement répondit affirmativement à cette proposition ».

Un événement plus déterminant encore

Une fois le cardinal arrêté, l'épiscopat procéda à l'élection de son président. Cette nouvelle fonction échut à l'évêque de Lodz, Mgr Klepacz, professeur de théologie, avant la guerre, à l'université de Wilno. Le secrétariat épiscopal fut confié à l'évêque Z. Choromanski, ancien secrétaire de la commission épiscopale. La journée du 28 septembre 1953 fut, on le voit, riche en succès pour les dirigeants polonais. La déclaration de l'épiscopat, faite sous la pression du gouvernement, équivalait à une capitulation. Elle faisait siennes les conceptions idéologiques des communistes et leurs principales thèses de propagande. Relevons-en les passages essentiels :

1. — « L'épiscopat polonais... dans l'intérêt de l'unité et de la cohésion du peuple polonais... a décidé de créer des conditions favorables à la normalisation des rapports entre l'Etat et l'Eglise.

2. — « L'épiscopat, qui a condamné la création des centres de diversion et leurs activités dirigées contre l'Etat, dénonce l'atmosphère favorable à ces activités et considère qu'elle devrait subir un changement radical.

3. — « Les faits regrettables qui ont été révélés au cours du procès de l'évêque de Kielce, Mgr. Cz Kaczmarek, doivent être définitivement condamnés ». (Le clergé s'engage à mettre en application « les sanctions conformes au droit canonique » à l'encontre des coupables).

4. — « L'épiscopat s'oppose à ce que la religion et l'Eglise soient égoïstement liées aux desseins politiques des milieux étrangers hostiles à la Pologne, lesquels voudraient utiliser les sentiments religieux à des fins politiques.

5. — « L'épiscopat polonais constate que, dans la période actuelle, des tentatives croissantes dirigées par les révisionnistes allemands contre l'intégralité de nos frontières sur l'Oder et la Neisse et devant l'accroissement de l'activité de diversion des centres hostiles à la Pologne, il est nécessaire de renforcer la cohésion nationale. Pour cette raison, l'épiscopat s'oppose avec énergie à l'attitude et à l'action d'une partie du haut clergé d'Allemagne qui, se référant à l'autorité du Siège apostolique, constituent un des facteurs de l'activité révisionniste antipolonaise.

6. — « L'activité des milieux internationaux qui visent à déclencher une nouvelle guerre exige que tous nos efforts intellectuels et moraux soient unis pour le maintien de la paix et l'accroissement de la force et de la résistance de la Pologne.

7. — « L'épiscopat, d'accord avec le gouvernement, juge nécessaire de créer des conditions... susceptibles d'aplanir les difficultés qui peuvent surgir sur la voie d'une complète entente et d'un renforcement de l'unité et de la cohésion nationales. »

Autrement dit, la déclaration contient tous les éléments dont les communistes ont, en ce moment, besoin. C'est en proclamant que les sentiments religieux ne devaient pas servir des buts politiques qu'ils ont entraîné l'épiscopat dans l'orbite de leur politique. Nous soulignons les passages ayant trait à « l'unité et la cohésion na-

tionales » ; ils montrent d'ores et déjà combien l'organisation ecclésiastique est subordonnée à l'Etat et au Parti.

Il n'est donc pas étonnant que les milieux officiels polonais et toute la presse communiste aient salué avec triomphe ces mêmes passages de la déclaration. Et J. Cyrankiewicz, vice-premier, de les souligner, au nom du gouvernement :

« Le gouvernement... Accueillera avec bienveillance les requêtes de la hiérarchie ecclésiastique, dans l'espoir qu'elle apportera une réelle contribution au renforcement de l'unité et de la cohésion nationales. »

L'accroissement du nombre et de l'activité des « prêtres patriotes »

En réalité, dans le sens politique et idéologique, la déclaration de l'épiscopat estompe la ligne de démarcation entre la majorité du clergé et les « prêtres patriotes ». Elle assigne à tous les ecclésiastiques une même tâche d'agitateurs nationalisés. Certes, en pratique, cela ne donnera pas avant un certain temps les résultats escomptés. Le 29 septembre dernier, le nouveau présidium épiscopal, représenté par trois évêques — Michel Klepacz, Zygmunt Choromanski et Thadée Zahrzewski — fut reçu en audience par B. Bierut, chef du gouvernement. Selon le communiqué officiel l'entretien avait pour objet « la réalisation des tâches précisées dans la déclaration de l'épiscopat et dans celle du gouvernement le 28 septembre ».

La lettre pastorale de l'épiscopat polonais datée du 15 octobre 1953 et lue en chaire le jour de la Toussaint est un mélange de consignes religieuses et morales et de proclamations patriotiques, où les objectifs imposés par les communistes s'identifient avec le devoir national.

Le 17 décembre dernier, au siège du Conseil des ministres à Varsovie, eut lieu une solennité exceptionnelle. Les évêques, vicaires de chapitres et suffragants de tous les diocèses prêtèrent serment de fidélité à la République populaire polonaise. Le président de l'épiscopat, l'évêque M. Klepacz, prononça le discours d'usage et Joseph Cyrankiewicz prit la parole au nom du gouvernement.

Notons dans le discours de Mgr Klepacz la phrase finale :

« Nous sommes convaincus que notre serment d'aujourd'hui est un nouveau pas vers l'harmonisation du travail de l'Eglise avec celui de l'Etat pour le bien de la patrie. »

L'arrestation du cardinal Wyszynski et la capitulation idéologique de l'épiscopat eurent pour conséquence l'essor des organisations de « prêtres patriotes ». Le 15 octobre 1953, ces derniers tinrent à Varsovie leur conférence nationale. Il y fut décidé de créer auprès du Comité central du Front national, une commission de prêtres et de militants catholiques. La commission comprend 65 membres ecclésiastiques et laïcs.

A partir de la seconde quinzaine d'octobre, une commission fut créée auprès de chaque comité départemental du Front national, en attendant la création de commissions à l'échelon des districts. Il est permis de penser que ces commissions essayeront de se substituer à l'épiscopat. Ce dernier subit actuellement, de la part du gouvernement, une pression de plus en plus forte, comme le prouvent les débats de la Commission nationale

des militants catholiques, tenue les 17 et 18 novembre derniers sous la présidence de l'abbé Jean Czuj, professeur de théologie. Les 150 prêtres et militants non ecclésiastiques qui ont pris part à cette conférence ont souligné l'intérêt qu'il y avait à « cimenter et à resserrer l'unité de la nation », à « s'opposer à la propagande calomnieuse des ennemis de notre patrie » et à « mettre en œuvre tous les efforts pour réaliser les tâches qui découlent de la déclaration de l'épiscopat du 28 septembre 1953 ».

A ce dernier, ils promirent leur « aide » afin qu'il puisse faire face à tous ses engagements.

Il en fut de même lors des conférences organisées sur le plan des voïvodies, notamment à Cracovie et à Wrocław. La conférence de Wrocław s'est tenue en présence de plus de cinq cents prêtres et militants catholiques et de l'évêque Casimir Lagosz.

Tout permet de penser que le gouvernement de Varsovie discutera plus volontiers avec des « prêtres patriotes » qu'avec l'épiscopat. Le fait que plusieurs ecclésiastiques viennent d'être libérés à la demande de ces catholiques gouvernementaux en est un premier indice assez significatif.

Le « cours nouveau » en action

La presse soviétique de janvier regorge de précieuses informations sur l'application des décisions de septembre 1953, relatives au redressement de l'agriculture. Ces informations confirment en tous points ce que nous prédisions ici même quant à l'efficacité plus que limitée de ces mesures. La situation semble même s'être aggravée au point que les résultats à escompter pour 1954 risquent fort d'être pires encore que ceux de 1953.

La nécessité de suivre de près l'actualité économique ressort suffisamment des faits que nous relatons ci-dessous et que M. G. Loustaunau-Lacau appelle, dans *Le Monde* du 30 janvier dernier, « les mensonges qui font tant de mal ». L'éminent voyageur se refuse à croire « qu'on travaille de travers » en U.R.S.S., et il « préfère voir les choses telles qu'elles sont ». Son esprit compliqué prend les thèmes de propagande soviétique pour argent comptant et vient pour mensongères les rares informations véridiques de la presse russe. Jupiter rend décidément fous ceux qu'il veut perdre.

Le redressement de l'agriculture, condition première de l'indispensable amélioration du niveau de vie de la population soviétique, est demeuré jusqu'ici un vœu stérile. L'éditorial de la *Pravda* du 17 janvier se plaint que les décisions de septembre dernier soient restées sans effet sur l'activité des organisations régionales et locales du Parti :

« Dans beaucoup de cas, écrit le journal, l'application des décisions du plenum du Comité central a abouti à une campagne de brève durée d'un caractère superficiel ; cette campagne n'était pas liée à l'accomplissement des tâches pratiques incombant à chaque région, à chaque canton, à chaque entreprise, à chaque kolkhoze, à chaque station de machines et tracteurs, à chaque sovkhوزه. En Turkménie, dans les régions de Gorki, de Kostroma, de Kirov et dans nombre d'autres régions et républiques, une partie considérable des kolkhoziens jusqu'à ces derniers temps n'étaient même pas au courant des mesures édictées par le Parti et le gouvernement en vue de développer l'agriculture [c'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.]. Ce n'est qu'à présent, au bout de quatre mois, que le C.C. du P.C. du Turkménistan s'apprête à entreprendre le travail explicatif au sujet des décisions du mois de septembre. »

Dans son numéro du 7 janvier, la *Pravda* précise comment les choses se passent dans la région de Kirov. Dès la mi-octobre la situation y était jugée « alarmante » pour l'hivernage du bétail : les étables n'étaient pas prêtes et on manquait de fourrage :

« Deux mois passèrent, écrit la *Pravda*, et pendant ce temps aucun des responsables de la Direction agricole régionale ne s'intéressa à la question de savoir comment on pourrait y porter remède. Personne ne se rendit sur place. Enfin, le 4 janvier on y envoya un représentant de la M.T.S., qui répéta ce qui avait déjà été dit deux mois plus tôt. La mise en état des étables n'était toujours pas terminée, et dix kolkhozes sur quatorze ne disposaient pas d'une quantité suffisante de fourrage ? Que fit la Direction agricole régionale ? Elle édicta une nouvelle ordonnance... A la mi-décembre déjà, la situation était devenue notoirement alarmante quant à l'hivernage du bétail. Au cours des trois derniers mois, l'effectif des bovins et des ovins a considérablement diminué dans la région [c'est nous qui soulignons — B.E.I.P.I.]. »

La situation est la même dans la région de Molotovsk où, d'après la *Pravda* du 14 janvier, les méthodes bureaucratique et l'ignorance des problèmes à résoudre freinent l'application des décisions de septembre. Les mêmes défauts sont signalés dans la région d'Orel, où (*Pravda* du 15 janvier) rien n'est mécanisé et où la surface destinée à la culture des pommes de terre était, en 1953, de 10.200 hectares inférieure à ce qu'elle avait été en 1940. Une correspondance de la région de Tchkalov, publiée par le même numéro, nous apprend que dans les kolkhozes on rassemble les chefs d'équipe de 8 h. à 10 h. du matin pour leur donner les ordres pour la journée, ordres qu'ils ne peuvent évidemment exécuter qu'à partir de 10 h., alors qu'on pourrait leur assigner leurs tâches dès la veille pour gagner du temps. Les labours d'automne ont été freinés par l'immobilisation fréquente des machines, dont la réparation était rendue impossible par le manque de pièces de rechange.

Mais M. Loustaunau-Lacau, qui veut « voir les choses telles qu'elles sont », prend tout cela pour des mensonges et se refuse à croire « qu'on travaille de travers » en U.R.S.S.

La *Pravda* du 7 janvier écrit :

« Le développement de l'élevage dans les sovkhazes est entravé avant tout par l'insuffisance de la base fourragère. Beaucoup de sovkhazes sont entrés dans l'actuel hivernage du bétail avec des réserves fourragères n'atteignant que 60 à 70 % de leurs besoins. Les sovkhazes des régions de Vladimir, de Iaroslavl et de Smolensk sont extrêmement mal approvisionnés en fourrage. »

Ce qui veut dire en clair qu'il faut s'attendre à une diminution sensible du troupeau au cours des mois à venir, faute de nourriture. Ce n'est pas

seulement la « base fourragère » qui est compromise, mais encore la base alimentaire des humains. Dans la région de Molotovsk (*Pravda* du 14 janvier), on ne se soucie guère de la récolte de 1954. On n'a pas commencé à temps les façons d'automne, de sorte qu'il fut impossible d'achever les travaux. Les kolkhozes organisent mal l'utilisation des engrais. « De même qu'au cours des années précédentes, les kolkhozes n'ont pas assuré au bétail les réserves nécessaires de fourrage. ... Les M.T.S. et les kolkhozes ont retardé la moisson de manière inadmissible, ce qui a entraîné de grosses pertes de céréales, de pommes de terre et de légumes. [C'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.]. Beaucoup de cantons n'ont pas réalisé le plan d'approvisionnement quant au blé et aux autres produits agricoles essentiels. »

Mêmes récriminations, avec des indications plus précises, dans la *Pravda* du 23 janvier. Dans la République autonome des Mari on n'a apprêté que 40 % des semences de blé et 25 % des semences de lin ; 43 % seulement des tracteurs ont été réparés. La préparation des engrais minéraux n'est même pas commencée dans une série de kolkhozes. Les kolkhozes ne reçoivent pas les engrais qu'on leur avait promis, lesquels s'accumulent dans les dépôts régionaux ; personne ne vient chercher les superphosphates qui s'entassent « par dizaines de milliers de tonnes » dans les dépôts de la région de Gorki... Mais M. Lous-taunau-Lacau trouve qu'on ne travaille pas de travers en U.R.S.S...

En dépit des ordonnances de septembre dernier, les spécialistes qu'on veut envoyer sur place pour soutenir l'effort de redressement se dérobent. Les « communistes expérimentés » par lesquels on avait voulu renforcer les cadres dirigeants des kolkhozes ne se présentent qu'« en nombre insignifiant » (*Pravda* du 7 janvier) ; on manque toujours de « directeurs de M.T.S., d'ingénieurs et de zootechniciens, d'agronomes et autres spécialistes » (*Pravda* du 14 janvier).

Au laisser-aller et à l'inertie bureaucratique dont les passages cités fournissent des exemples, s'ajoute le mauvais travail de l'industrie chargée de fournir à l'agriculture l'outillage dont elle a besoin. La *Pravda* du 9 janvier signale que les fabriques de machines agricoles ne produisent pas les pièces de rechange nécessaires, ce qui compromet la réparation de milliers de tracteurs. De nombreuses fabriques avaient été munies de convoyeurs pour accélérer leur production, mais les convoyeurs sont le plus souvent à l'arrêt parce que les matières et les pièces qui doivent les alimenter à jet continu, arrivent irrégulièrement. « Dans beaucoup de fabriques on ne veille pas à l'amélioration de la qualité des pièces de rechange. La situation est particulièrement intolérable dans l'usine « Moteur rouge » de Novorossisk, où sur 100 tubes de cylindre, 25 à 30 s'avèrent régulièrement inutilisables et doivent aller au rebut » (1).

Un véritable redressement de l'agriculture et de l'élevage ne saurait donc être envisagé ni pour cette année-ci ni pour les années prochaines. Un tel redressement est lié à trop de conditions que

(1) Les malfaçons ne sont pas limitées à l'industrie des machines agricoles. La *Pravda* du 12 janvier dénonce les mêmes abus dans nombre d'autres industries (papier, métallurgie, charbonnages, transports, construction mécanique). Dans nombre d'entreprises, les pertes résultant de malfaçons ont augmenté par rapport à 1952. Dans la production du ciment, au cours des dix premiers mois de 1953, on a consommé 70.000 tonnes de combustible de plus que le plan n'avait prévu et les pertes résultant des malfaçons s'élevèrent pour la même période à 34 millions de roubles (soit près de 3 milliards de francs).

le présent régime est incapable de réaliser. Il faudrait qu'il réorganisât l'agriculture sur des bases libérales et qu'il parvint à faire travailler rationnellement l'industrie dont l'agriculture mécanisée est devenue beaucoup plus dépendante que l'agriculture primitive d'autrefois. Dans l'éditorial de la *Pravda* du 15 janvier, on trouve d'ailleurs un passage assez significatif, qui précise en quelques phrases la racine profonde du mal dont souffre l'agriculture soviétique :

« Dans les conditions actuelles, y est-il dit, les kolkhozes étant devenus des exploitations de grande ampleur et à branches multiples, et les stations de machines et tracteurs étant devenues la force décisive au village, il est impossible de diriger l'agriculture sans posséder de profondes connaissances, sans avoir étudié l'agrotechnique dans tous ses détails. Pour le dirigeant — qu'il s'agisse du responsable du ministère ou de l'inspecteur du comité de rayon du Parti — il ne suffit plus, à présent, de connaître l'agriculture « en général », « dans les grandes lignes ». Il importe de connaître dans les détails l'économie rurale, les fondements de l'agriculture et de l'élevage, l'expérience d'avant-garde des kolkhozes, des M.T.S. et des sovkhoses ; il importe non seulement de les connaître, mais encore d'être en mesure de traduire en pratique tel ou tel procédé d'avant-garde. »

Ce passage livre à l'observateur qui sait lire le secret de la faillite de la politique agraire du bolchévisme. La collectivisation forcée de l'agriculture a créé « des exploitations de grande ampleur et à branches multiples », c'est-à-dire des formes d'entreprises dépassant à la fois les possibilités de l'industrie soviétique et les capacités professionnelles des exploitants. On a arraché le cultivateur à son travail habituel, réglé par la tradition, nourri d'une longue expérience, effectué avec des outils qui lui étaient familiers et qu'il perfectionnait à la lumière de sa propre pratique. On l'a parqué de force dans des collectivités où il fut, du jour au lendemain, astreint à une division du travail faisant de lui un « ouvrier parcellaire » pour employer le terme par lequel Marx caractérise le résultat identique, sur le plan industriel, du passage de l'artisanat, du métier exigeant des compétences multiples, à la division du travail dépouillant l'ouvrier de son individualité professionnelle. Quand bien même la dictature terroriste et le régime bureaucratique n'auraient pas tué l'esprit d'initiative des cultivateurs, la mécanisation accélérée les plaça de toute façon devant des tâches nouvelles qu'il leur eût été impossible d'accomplir immédiatement de manière satisfaisante, même sous l'aiguillon de l'intérêt personnel.

Le travail de ces paysans réduits à l'état d'ouvriers parcellaires, de simples roues irresponsables d'une gigantesque machine, était en même temps mal coordonné par des cadres eux aussi mal préparés aux tâches que la collectivisation précipitée leur avait subitement imposées. Même un régime ne souffrant pas du bureaucratisme excessif propre aux Soviétiques aurait été dans l'impossibilité de former rapidement les innombrables agents de liaison, de transmission et de coordination rendus nécessaires par la dislocation des exploitations traditionnelles et par l'institution de la division du travail qui caractérise la grande industrie. Tout cela s'aggravant du fait d'un analphabétisme beaucoup plus répandu qu'en Occident, où la formation de ces cadres aurait pris moins de temps, mais même chez nous elle n'aurait pu s'effectuer du jour au lendemain !

En même temps, cette gigantesque réorganisation avait rendu l'agriculture soviétique beaucoup plus dépendante de l'industrie. En donnant aux

moujiks des machines agricoles à la place des instruments qui leur étaient familiers, on exposait ces machines, confiées à des mains inexpertes, à d'incessantes pannes et avaries. Les paysans, capables de réparer rapidement les outils qu'ils connaissent et manient de père en fils, ne sont évidemment pas en mesure de remettre en état des machines et des moteurs compliqués, et cela d'autant moins que l'industrie, elle-même atteinte de la gangrène bureaucratique, ne leur fournit qu'au compte-gouttes, ou pas du tout, les indispensables pièces de rechange. Cette même industrie leur livre d'ailleurs un outillage de mauvaise qualité, qui se détériore infiniment plus vite que celui produit en Occident. Et comme la production industrielle est irrégulière et que les machines et outils nécessaires ne sont jamais livrés en temps voulu, l'agriculture, désorganisée d'abord par son bouleversement propre, l'est ensuite par les tares de l'industrie dont la collectivisation l'a rendue dépendante de la façon la plus rigoureuse et la plus absolue. On a pris aux cultivateurs les instruments leur permettant de prospérer dans une large mesure par leurs moyens propres, et on a remplacé ces instruments par un outillage dont le maniement leur est difficile sinon inconnu, et que l'industrie ne parvient même pas à leur fournir en quantité et en qualité nécessaires.

L'article de la *Pravda* que nous citons tout à l'heure ne fait que condenser ce que nous exposons ci-dessus d'une façon plus détaillée. Cet exposé détaillé n'est pas une hypothèse gratuite ; pour chacune de nos affirmations la presse soviétique abonde depuis de longues années de témoignages venant de tous les coins du pays, et ces témoignages, nous en faisons régulièrement état

dans ces colonnes depuis la création de notre *Bulletin*. A la lumière de ce qui précède, on reconnaît aisément les limites auxquelles se heurte et se heurtera toute politique de « redressement » de l'agriculture, indépendamment des abus bureaucratiques qui se superposent aux tares intrinsèques de ce régime. Celui-ci est d'ailleurs inconcevable sans bureaucratie, inévitable rançon d'une centralisation excessive où l'impulsion ne peut venir que d'en haut parce qu'elle ne laisse aucune place à l'initiative personnelle. Même en supposant que la bureaucratie soit exempte de bureaucratisme, qu'elle ne soit ni tyronne, ni surnuméraire, ni paralysante (supposition d'ailleurs parfaitement irréaliste), il resterait :

1° que l'organisation agricole telle qu'elle existe et fonctionne aujourd'hui dépasse les capacités de la grande majorité des cultivateurs et, leur enlevant toute initiative, les condamne à rester des agents d'exécution passifs, astreints à des tâches trop difficiles par des cadres insuffisamment formés ;

2° que ces cadres, dont la formation ne pourra que demeurer insuffisante du fait du trop grand nombre des personnes nécessaires à cette coordination, resteront incapables de contrôler la bonne exécution des ordres qu'ils sont chargés de transmettre et qui ne pourront jamais remplacer l'initiative personnelle, déficiente et paralysée, des kolkhoziens ;

3° que le mauvais rendement des industries travaillant pour l'agriculture empêchera celle-ci, quand bien même son organisation propre serait impeccable, de fonctionner efficacement.

Un Katyn ukrainien : Vinnytzia

Au début du mois de mai 1943, les autorités municipales de Vinnytzia, petite ville pittoresque de Podolie qui a inscrit son nom dans l'histoire de l'Ukraine, reçurent des renseignements sur les charniers où ont été enfouies les victimes du N. K.V.D. de 1937 à 1939. La ville étant occupée par les Allemands, c'est donc avec l'autorisation de ces derniers que le 24 mai 1943 la municipalité donna l'ordre de procéder à des fouilles. Trois charniers furent découverts : dans un verger situé à l'ouest de la ville, au cimetière, et dans le parc municipal. Le nombre des victimes de ces trois charniers atteignait le chiffre effrayant de 9.442 ! Des témoins oculaires déclarèrent avoir vu en 1937 des prisonniers creusant au cimetière des tombes sous la garde du N.K.V.D. Quant au parc municipal, le N.K.V.D., pour cacher ses crimes, avait fait élever une palissade tout autour.

Le 15 juin 1943, le professeur Schrader, de l'Université de Halle, président d'une commission d'enquête, fit un rapport sur les meurtres collectifs de Vinnytzia où il constatait que l'examen de 1.670 cadavres permettait de prouver que les victimes avaient été abattues d'un coup de revolver dans la nuque et avaient eu les mains attachées dans le dos. Le rapport fort consciencieux indiquait même l'âge des victimes, allant de vingt ans à cinquante et au delà.

Les 13 et 14 juillet 1943, une commission internationale de médecins légistes visita Vinnytzia pour examiner les cadavres exhumés. Cette commission où furent représentées la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la Hollande, la Hongrie, la Fin-

lande, la France, l'Italie, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède, a constaté que tous les cadavres portaient des blessures à la nuque provoquées par un coup de revolver...

Pour épargner les nerfs de nos lecteurs, nous passons sous silence les scènes déchirantes qui eurent lieu au moment de l'identification des victimes.

Le crime était donc signé et les Soviets préférèrent garder le silence sur les charniers de Vinnytzia, car on ne peut tout de même pas accuser les Allemands d'exécutions commises avant la dernière guerre, alors qu'on a pu ergoter à propos du massacre de Katyn.

Nous empruntons toutes ces données à la brochure publiée par l'Union des Ukrainiens en France sous le titre : *Le crime de Moscou à Vinnytzia* (1).

Malheureusement les auteurs de cet opuscule ne se sont pas limités aux faits qui se rapportent aux crimes de Vinnytzia, largement suffisants en eux-mêmes. Ils ont cru devoir ajouter une introduction de W. Kowal où ce dernier entraîné par sa haine des Russes, prétend que « le génocide est enraciné dans les profondeurs de l'histoire soviétique » (p. 5).

Il s'agit ici d'une exagération manifeste qui ne peut que réduire le poids de la brochure, car enfin nous cherchons vainement à travers l'histoire de Russie des crimes assimilables à ceux de Katyn et de Vinnytzia. Certes, on pourrait objecter que les habitants de Novgorod la Grande ont été mas-

(1) Paris, 1953, brochure in-8, de 48 pages.

sacrés par le grand-prince de Moscou, Ivan III, et par le tsar Ivan le Terrible, mais ceci nous fait remonter aux XV^e et XVI^e siècles, quand les mœurs étaient différentes dans toute l'Europe... N'oublions pas que la Saint-Barthélémy date de 1572...

On peut également évoquer le massacre de Baturyne en 1708, par Pierre le Grand, et John F.

Stewart n'a pas manqué de le faire (p. 4). Mais sans vouloir justifier cet acte de barbarie, il faut reconnaître qu'il avait eu lieu en pleine guerre. Et les Russes, contrairement à l'affirmation de W. Kowal (p. 5), ont si peu caché le massacre de Baturyne que la nouvelle parut dans la *Gazette de France* et dans la *Clef de cabinet* de Verdun.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

HONGRIE

Imre Németh, directeur de l'« *Organisation d'Etat pour la collecte du cheptel et des matières grasses du Comitat Fegér* », était de fort mauvaise humeur lorsqu'il prit place sur le siège de son auto — « Vraiment ma femme a perdu la tête... Comment pourrais-je dire moi-même aux ouvriers ce qu'ils devraient m'offrir pour ma fête ? Elle n'a pas à s'inquiéter, je le lui ai dit, puisqu'il y aura toujours un ami ou un parent pour expliquer aux travailleurs de quoi j'ai envie. Le résultat est le même, prétend ma femme, car les ouvriers penseront que c'est moi qui ai inspiré ces conseils. Mais que l'idée vienne d'eux ou qu'elle vienne de moi, c'est très différent. »

Le Directeur Németh était perdu si profondément dans ses pensées qu'il remarqua soudain que les rideaux de la voiture n'avaient pas encore été tirés. Il dit au chauffeur sur un ton très réprobateur : « *Attention, Lajos ; vigilance, vigilance ! Une fois de plus vous avez oublié de tirer les rideaux. L'ennemi peut voir qui est assis et ce qui se passe dans l'auto de la « Fejérmegyei Allat és Zsirbegyujto Vállalt ».* »

Quoi que pût penser le camarade Németh, quel qu'un avait informé de ses désirs les ouvriers et nul ne paraissait ignorer ce qui manquait dans son appartement et ce dont il avait envie. Naturellement tout ceci prouvait seulement que la vie de notre Directeur était un livre ouvert pour tous les membres de l'organisation et que chacun connaissait ses goûts. De plus l'organisateur de la fête semblait doué d'un sens remarquable de la coordination. Les donateurs étaient dispersés en différentes régions du Comitat et pourtant tous les caudeaux s'accordaient finalement.

Heureuse coïncidence, la Centrale de Székesfehérvár s'était chargée d'offrir le poste de radio de 2.000 forint tandis que la commune d'Adony faisait don d'un tapis persan.

Fière de son traditionnel sens du foyer, Bieske envoyait au « Directeur bien-aimé » la lampe en cristal longtemps convoitée cependant que la ville de Mor — aux crus fameux — offrait une caisse de ses vins pour égayer l'humeur du bien-aimé directeur.

Le Directeur Németh était gonflé de fierté ; peu de directeurs, en effet, pouvaient se vanter d'une telle popularité, alors même qu'il n'avait cessé de répéter : « Pas d'idolâtrie, pas de flatterie, rien de tout cela. » Il va sans dire que tous ses subordonnés le contredirent à qui mieux mieux : « Comment pouvez-vous dire une chose pareille, camarade Directeur ? L'élan a été si spontané que ceux de nos collègues qui touchent les salaires les plus modestes n'auraient jamais consenti à ne pas contribuer à votre fête. »

Le Directeur essuya une larme, « Comme ils se sentent avec moi ! » et, ce disant, son regard glissa avec satisfaction du tapis au poste de radio, de la lampe aux bouteilles de vin. (SZABAD NEP, 18-12-1953).

U.R.S.S.

« Dans le Soviet rural de Kountsevo comme dans tous les soviets de ce genre, on garde ce que l'on appelle les registres contenant la liste des feux... Grâce à eux, on peut établir combien il y a dans le village de vaches, de porcs, ruches, vergers. Il y a plus : on peut apprendre quels arbres poussent sur chaque lot de terrain individuel, quels légumes et en quelle quantité ont été plantés dans les potagers. C'est en se basant sur ces données qu'on déterminait l'impôt agricole. Tout d'abord on établissait le revenu général de toute l'économie privée. On imposait le bétail, le potager, les abeilles et les arbres fruitiers.

Voilà qu'aux cours de ces deux dernières années, les fonctionnaires du soviet rural commencent à observer dans leur village des phénomènes qui n'étaient pas tout à fait faciles à comprendre. Les premiers à « entrer dans le conflit » selon l'expression d'Ivan Dmitriévitch, avec le règlement existant furent les... goretts. Quand on vérifiait, au nouvel An, les effectifs de goretts, on était heureux ; plus de 300 d'entre eux grognaient dans les cours des kolkhoziens. Six mois passent ; vient le temps de déterminer les impôts : les goretts ont disparu.

Les vaches se montraient plus réservées. Elles ne disparaissaient pas en laissant aussi peu de traces que les goretts ; mais leurs effectifs commencent à *diminuer*. En revanche, au lieu de vaches, se mirent à apparaître des chèvres.

Des choses bizarres se produisaient aussi auparavant dans les potagers. Les plantations de tomates, de cornichons, d'oignons, d'ail, de melons et pastèques, de pommes de terre furent *réduites* ; en revanche, les emblavures de seigle, froment, orge, commencèrent à croître. Le désir de semer ou planter ce qui était le moins imposé allait parfois contre les besoins primordiaux de l'économie. L'éleveuse de veaux du kolkhoze, Matrena Porfirievna Kornienko a semé cette année dans son potager un peu de seigle ; mais presque la moitié de la terre fut mise en pré. La kolkhozienne Stepanida Vassilievna Piatik a mis en pré tout son lot individuel.

La situation était encore bien pire pour les *vergers individuels*. Sur la page du livre des feux où est enregistrée l'économie du charpentier P. Ivanovitch Kourilo, dans la colonne réservée à la « superficie des vergers en ares » se trouvait à moitié effacé le chiffre 17, et par-dessus, en traits gras, était dessiné 10. « Mais où sont passés les 7 ares ? » La secrétaire du soviet rural, une jeune fille de haute taille, solide, Anna Peredery, feuilleta d'un air distrait quelques papiers disposés devant elle sur la table. Elle rougit on ne sait pourquoi et, se tournant brusquement vers Roukass (le président du soviet) elle fixa sur lui un regard interrogateur. Ivan Dmitriévitch fronça furieux les sourcils et après avoir agité d'un geste sec le poing serré il dit : « Il les a *abattus* ». (LITTERATOURNAIA GAZETTA, 26-11-1953)